

Wettbewerbsvorteile durch Szenario Management – Entwicklung des Marktes für kardiovaskuläre Implantate

Masterarbeit

Wintersemester 2009/2010

Erstellt von: Dr. Wilhelm Erdbrügger

Matrikelnummer: 737570

Berlin, 22.02.2010

Univ.-Prof. Dr. rer. pol. Christoph Rasche

Arbeitsbereich für Management, Professional

Services und Sportökonomie

Universität Potsdam

2010

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	3
1. Einleitung und Ziel der Arbeit.....	4
2. Grundlagen.....	5
2.1. Das strategische Management als Bezugsrahmen der Arbeit.....	5
2.2. Methoden der strategischen Vorausschau	7
2.3. Die Szenarioanalyse in der strategischen Vorausschau.....	11
2.4. Die AutoTissue GmbH als Referenzobjekt der Arbeit.....	12
3. Das methodische Vorgehen	15
3.1. Der Szenario Ansatz nach Gausemeier und Fink.....	15
3.2. Das 5-Kräfte Modell nach Porter	18
3.2.1. Heutige und neue Konkurrenten.....	20
3.2.2. Zulieferer und Kunden	21
3.2.3. Substituierende Produkte	23
4. Die Wettbewerbssituation kardiovaskulärer Implantate.....	24
4.1. Der Markt für kardiovaskuläre Implantate	24
4.1.1. Wettbewerber	25
4.1.2. Regulatorische Anforderungen	26
4.1.3. Alleinstellungsmerkmale.....	27
4.2. Managementbefragung	28
4.2.1. Stärken und Schwächen.....	29
4.2.2. Risiken im regulatorischen Umfeld	31

4.2.3.	Prospektive Marktentwicklung	33
5.	Szenario- und Strategieentwicklung	37
5.1.	Bestimmung der Einflussfaktoren	37
5.1.1.	Heutige und neue Konkurrenten	37
5.1.2.	Kunden und Zulieferer	38
5.1.3.	Substituierende Produkte	39
5.2.	Die Einflussanalyse	39
5.3.	Bildung von Projektionen	42
5.4.	Szenario Entwicklung	48
5.5.	Strategien, Realloptionen und Managementimplikationen	56
6.	Fazit und Ausblick	62
	Anhang	63
	Literaturverzeichnis	75

Abkürzungsverzeichnis

Abb	= Abbildung
bzw.	= beziehungsweise
d.h.	= das heißt
Dr.	= Doktor
Ed.	= Edition
EMA	= europäische Zulassungsbehörde für Arzneimittel
et al.	= und Andere
etc.	= und so weiter
FDA	= Food and Drug Administration
f.	= fortfolgend
ff.	= fortfolgende
Hrsg.	= Herausgeber
inkl.	= inklusive
KMU	= kleine bis mittelgroße Unternehmen
MPG	= Medizinproduktegesetz
n	= Anzahl der Beobachtungen
S.	= Seite
SEM	= mittlerer Fehler des Mittelwertes
s.o.	= siehe oben
s.u.	= siehe unten
SWOT	= Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
u.a.	= unter anderem
u.U.	= unter Umständen
vgl.	= vergleiche
z.B.	= zum Beispiel

1. Einleitung und Ziel der Arbeit

Unternehmen treffen Entscheidungen für die Zukunft, die mit Unsicherheiten verbunden sind. Entsprechend groß ist das Interesse, die Entscheidungen auf einer weitgehend sicheren und breiten Basis zu treffen, um den Grad an Unsicherheit so klein wie möglich zu halten. Daher haben Methoden der strategischen Vorausschau zunehmend an Bedeutung für die Unternehmen und ihre Entscheidungsträger gewonnen. Unter den zahlreichen methodischen Ansätzen ist die Szenarioanalyse der Ansatz, der eine breitere Anwendung gefunden hat und deren Bedeutung in der wissenschaftlichen Literatur zunehmend auch für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) diskutiert wird (vgl. Mietzner (2009), S. 227ff.). Die vorliegende Arbeit beschreibt am Beispiel einer Szenarioanalyse des Marktes für kardiovaskuläre Implantate die zukünftigen strategischen Optionen der AutoTissue GmbH als Referenzobjekt. Der Zukunftshorizont liegt auf Entwicklungen der nächsten 5 Jahre.

Die AutoTissue GmbH ist ein Medizinproduktehersteller und gehört zur Gruppe der Biotechnologieunternehmen. AutoTissue ist ein KMU, das im Jahr 2000 gegründet wurde und entwickelt auf Basis seiner Plattformtechnologie kardiovaskuläre Implantate wie Herzklappen und Gefäßprothesen, die eine Reihe von Alleinstellungsmerkmalen besitzen. AutoTissue bildet heute nahezu die gesamte Wertschöpfungskette im Unternehmen ab und versteht sich selbst als Technologieführer im Bereich „Tissue Engineering“ (s.u.).

Allein auf Grund der Dynamik des Marktes und nicht zuletzt auch auf Grund, der sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen kann, alleiniges weiteres Wachstum nicht die einzige mögliche strategische Option für das Unternehmen sein, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Ziel dieser Arbeit soll es daher sein, mit Hilfe des Instruments der Szenarioanalyse die zukünftige strategische Anpassung der Firma zu steuern. Diese soll als kontinuierlicher Prozess (vgl. van der Heijden (2005), Kap. 13) und nicht nur als Momentaufnahme im Unternehmen implementiert werden. Dadurch soll die strategische Vorausschau und Positionierung ein wesentlicher Teil der Unternehmenskultur der AutoTissue GmbH werden. Dies vorzubereiten ist eine Aufgabe der hier vorgestellten Arbeit.

2. Grundlagen

Das folgende Kapitel gibt eine Einführung in die Grundlagen der vorliegenden Arbeit. Schwerpunkte dabei sind das strategische Management, Methoden der strategischen Vorausschau sowie die Szenarionanalyse als eines ihrer Kernelemente.

2.1. Das strategische Management als Bezugsrahmen der Arbeit

Unternehmen sind gezwungen, zu planen und Entscheidungen zu treffen, die in die Zukunft gerichtet sind. Diese hängen von unterschiedlichen Faktoren im Kontext des Unternehmens ab, die mit Unsicherheiten einhergehen. Eine unternehmerische Entscheidung ist dabei immer auch mit einem Risiko verbunden. Innerhalb des Unternehmens können bestimmte Ebenen unterschieden werden, auf denen Entscheidungen getroffen werden, die mit einem unterschiedlichen Maß an Unsicherheit und Risiko einhergehen. Bei aufsteigend zunehmender Unsicherheit und Risiko können folgende Ebenen unterschieden werden:

- 1) Administrative Planung
- 2) Operative Planung
- 3) Strategische Planung
- 4) Strategisches Management

Das strategische Management als eigene Disziplin der Betriebswirtschaft hat sich in den 30-er bis 40-er Jahren des vorigen Jahrhunderts vorwiegend in den USA an den Business Schools entwickelt. Entscheidende Impulse aus heutiger Sicht gingen auf die Veröffentlichung von Edith Penrose (1959) „The Theory of the Growth of the Firm“, Alfred Chandler (1962) mit seiner These: „structure follows strategy“ und Kenneth Andrews und Igor Ansoff zurück. Ansoff (1965 & 1966) beschreibt erstmals wesentliche Techniken des strategischen Managements, die bis heute in der Praxis Anwendung

finden (u.a. die SWOT-Analyse). Andrews war lange Zeit Harvard-Professor und publizierte 1980 „The Concept of Corporate Strategy“ in überarbeiteter Form. Andrews Definition von Strategie ist eher umfassend und am besten zu beschreiben als eine Variation des militärischen Begriffs „Großstrategie“.

Heute werden innerhalb des strategischen Managements verschiedene methodische Forschungsansätze unterschieden:

- Market based view (MBV)
- Competitor based view (CBV)
- Resource based view (RBV)
- Finance based view (FBV)
- Institutional based view (IBV)

Die Ansätze basieren auf unterschiedlichen Blickwinkeln des unternehmerischen Erfolgs. Der MBV beispielsweise erklärt den Wettbewerbserfolg von Unternehmen dadurch, dass es ihnen gelingt, Marktbarrieren aufzubauen. Der bekannteste Vertreter ist Michael E. Porter, der das Konzept der Marktbarrieren Ende der 70-er Jahre für das strategische Management nutzbar machte. Im Gegensatz dazu vereint der RBV zwei Ansätze: zum einen den, dass Unternehmen ihre Ressourcen besser nutzen als andere; zum anderen, dass sie über andere, strategisch wertvollere Ressourcen verfügen (vgl. hierzu auch Rasche (2000)).

Der Begriff Strategie selbst hat seinen Ursprung im militärischen Bereich und wurde vor allem durch Carl von Clausewitz geprägt. Seine Theorien finden auch heute noch im Management und Marketinganwendung. Vertreter des klassischen Strategieverständnisses wie Chandler (s.o.) verstehen unter Strategie ein geplantes Bündel von Maßnahmen, mit dem ein Unternehmen langfristige Ziele verfolgt. Eine Strategie wird formal und rational geplant. Kennzeichen von Strategien nach dem klassischen Verständnis sind (vgl. Mietzner (2009), S. 59):

- Strategien bestehen aus einer Reihe verbundener Einzelentscheidungen
- Strategien sind hierarchisch gegliedert
- Strategien betreffen die Positionierung des Unternehmens
- Strategien betreffen die Inanspruchnahme von Ressourcen eines Unternehmens

Im Gegensatz dazu steht das Verständnis von Mintzberg. Er machte 1994 die gesamte strategische Planung zum Gegenstand seines Buches: „The Rise and Fall of strategic Planning“. Im Ergebnis kam er zu dem Schluss, dass eine Strategie unterschiedliche Bedeutungen haben kann, von denen alle nützlich sind. Er zeigte, dass Strategie ein Plan, ein Muster, eine Position oder eine Perspektive sein kann. Er beschrieb aber auch, dass Strategie im Einzelfall eine List sein kann, um einen Wettbewerber auszuschalten.

In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass eine Strategie formal und rational planbar ist und stellt in Anlehnung an Mintzberg eine Beschreibung dar, wie ein festgelegtes Ziel erreicht werden kann. Um Veränderungen im Unternehmensumfeld sichtbar zu machen und Konsequenzen abzuleiten, ist eine systematische strategische Vorausschau notwendig. Sie geht der strategischen Planung (s.o.) voraus bzw. begleitet sie im Sinne eines fortlaufenden Prozesses.

2.2. Methoden der strategischen Vorausschau

Unternehmen sind darauf angewiesen, zukünftige Entwicklungen zu antizipieren. Niemand kann die Zukunft vorhersehen, aber sie ist in einem gewissen Grade gestaltbar. Entsprechend der getroffenen Entscheidungen für die Zukunft wird diese anders aussehen als ohne sie.

Da Veränderungen - insbesondere technologische - nicht plötzlich auftreten, sondern sich nach Ansoff (1976) durch „schwache Signale“ ankündigen, wird die Notwendigkeit einer strategischen Vorausschau plausibel. In der Literatur finden sich dafür Begriffe wie „Technologiefrüherkennung“, „Technology Intelligence“, oder „technologische Frühaufklärung“ (vgl. Mietzner

(2009), S. 32). Ziel dieser Prozesse ist relevante technologische Informationen und Trends des unternehmerischen Umfeldes zu sammeln, analysieren und kommunizieren.

Abb. 2-1: Teilprozesse der strategischen Vorausschau und anwendbare Methoden (aus Mietzner (2009), S. 53)

Eine strategische Planung ist ohne eine Früherkennung nicht möglich. Sie ermöglicht es, Unsicherheiten, Einflüsse, Trends & Treiber sowie neue Technologien zu bestimmen. Auf dieser Basis können neue Strategien entwickelt werden, die robust und tragfähig sind. Das übergeordnete Ziel der strategischen Vorausschau ist es, durch systematische Früherkennung

neue Technologien, Märkte, Wettbewerber sowie gesellschaftliche Phänomene zu beschreiben und daraus Eingaben für die strategische Planung und Strategiefindung abzuleiten. Wesentliche Teilprozesse sind dabei:

- Kontinuierliche Beobachtung der Unternehmensumwelt
- Informationssammlung, -aggregation und Aufbereitung
- Kommunikation und Visualisierung

Die Literatur beschreibt eine Vielzahl von Methoden, die für die strategische Vorausschau genutzt werden können. Eine ausführliche Darstellung und Klassifizierung findet sich bei Mietzner (2009). Abb. 2-1 zeigt am Beispiel der Teilprozesse der strategischen Vorausschau die Zuordnung einer Reihe von Methoden, die geeignet sind, den Informationsbedarf festzulegen, Informationen zu sammeln, diese zu interpretieren sowie Entscheidungen abzuleiten. Im Einzelnen lassen sich die Teilprozesse 1) Informationsbedarf bestimmen, 2) Methoden auswählen, 3) Datensammlung und Speicherung, 4) Analyse und Interpretation, 5) Entscheidungsvorbereitung, sowie 6) Bewertung und Entscheidung differenzieren (vgl. Abb. 2-1 und Reger (2001), S. 89).

Die Szenarioanalyse ist eine Methode der strategischen Vorausschau und Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Sie kann einen Beitrag zur Strategieentwicklung im Unternehmen leisten. In der Literatur wird der Verknüpfung von Szenarioanalysen mit der Strategiebildung sowie dem methodischen Vorgehen nur geringe Beachtung geschenkt, sodass häufig unklar bleibt, wie aus Szenarien Strategien abgeleitet werden können. Ausnahmen bilden hier u.a. die Arbeiten von van der Heijden (2005) und von Fink et al. (2002), die vorschlagen, robuste Strategien durch die Einbeziehung von Lenkungs-szenarien und strategischen Optionen zu entwickeln. Nach Fink et al. können dabei 6 verschiedene Teilprozesse unterschieden werden. Am Anfang steht die Analyse des Umfeldes. Aus dieser Analyse werden Szenarien abgeleitet, auf deren Basis strategische Optionen formuliert werden, die der Strategiefindung dienen. Nach der Formulierung der Strategien kann schließlich deren Umsetzung erfolgen (vgl. Abb. 2-2). Diesem methodischen Vorgehen wird in der vorliegenden Arbeit gefolgt.

Abb. 2-2: Szenario gestützte Strategieentwicklung nach Fink et al. (aus Fink, Schlake und Siebe (2002), S. 124)

2.3. Die Szenarioanalyse in der strategischen Vorausschau

Die Szenarioanalyse als Methode der strategischen Vorausschau hat insbesondere durch die Erfolge des Shell Konzerns bei seiner Aufstellung in Zeiten der Ölkrise Beachtung erlangt. Der Begriff Szenario in der Bedeutung als Beschreibung möglicher zukünftiger Ereignisse geht aber bereits auf Hermann Kahn in den 60-er Jahren zurück (vgl. van der Heijden (2005), S. 3).

Die Basis der Szenarioanalyse sind Einflussfaktoren, die auf Grund ihrer möglichen Bedeutung für die zukünftige Entwicklung ausgesucht, gewichtet und in die Zukunft projiziert werden. Sie werden schließlich zur Beschreibung von möglichen zukünftigen Entwicklungen in eigenständigen Geschichten, den Szenarien, kondensiert. Auf dieser Basis kann dann die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf die Notwendigkeiten hin erfolgen, die sich aus den unterschiedlichen möglichen zukünftigen Entwicklungen ergeben. Ziel eines Unternehmens sollte es dabei sein, die strategische Vorausschau mit Hilfe von Szenarien als kontinuierlichen iterativen Prozess zu konzipieren, der eine Anpassung des Unternehmens an sich ändernde Voraussetzungen erlaubt und damit auch zu einer dauernden Anpassung der strategischen Ausrichtung sowie des Geschäftsmodells führt (vgl. van der Heijden (1997), van der Heijden (2005), Teil 3).

Jüngere Ansätze versuchen eine strategische Vorausschau mit Hilfe der Szenarioanalyse auch auf KMU anzuwenden. So berichten Burt und van der Heijden (2003) über eine Pilotstudie zur strategischen Vorausschau in KMU in Schottland. In diesem Aufsatz wird insbesondere auf die spezielle Situation des Managements in diesen kleinen Unternehmen und die damit verbundenen Probleme bei der Umsetzung eines auf Szenarien basierenden Ansatzes berichtet wie z.B. die Einbindung des Managements in das Tagesgeschäft des Unternehmens, die Angst vor der Zukunft und nicht zuletzt die begrenzten personellen Ressourcen.

Mietzner (2009) geht ebenfalls der Frage nach, wie Szenarioanalysen als Mittel der strategischen Vorausschau in KMU eingesetzt werden können. Hier wird auf Basis von Experteninterviews gefragt, ob Szenarioanalysen in KMU sinnvoll sind und wie sie eingesetzt werden können (vgl. Mietzner (2009), S. 231f.) . Ergebnis ist ein Anforderungskatalog, der unter anderem artikuliert, dass in KMU kürzere Planungshorizonte betrachtet werden müssen und die Analysen pragmatisch durchgeführt werden sollten (vgl. Mietz-

ner (2009), S. 232, Abb. 6.15). Ein grundsätzlich anderes methodisches Vorgehen ist dagegen nicht erforderlich. Unbestritten ist, dass Szenarioanalysen in einem immer komplexeren Marktumfeld auch in KMU sinnvoll sind und ihren Platz haben sollten.

2.4. Die AutoTissue GmbH als Referenzobjekt der Arbeit

Die AutoTissue GmbH ist ein im Jahr 2000 gegründeter Medizinproduktehersteller und damit ein noch junges Unternehmen, das sich mit der Anwendung von „Tissue Engineering“-Technologien zur Entwicklung von kardiovaskulären Implantaten befasst. Unter kardiovaskulären Implantaten versteht man solche Implantate, die zur Behandlung von Erkrankungen im Bereich des Herz-Kreislauf-Systems eingesetzt werden, wie z.B. Herzklappen und Gefäßprothesen. Das „Tissue Engineering“ – also die *de novo* Züchtung oder Modifikation von Geweben zur Realisation definierter Eigenschaften – ist eine neue Disziplin, die viel Beachtung in den letzten Jahren in wissenschaftlichen Kreisen erfahren hat, aber bisher nur zu einer begrenzten Zahl kommerzieller Produkte geführt hat.

Die Vorteile der von AutoTissue hergestellten Produkte liegen im Erhalt von Wachstums- und Regenerationspotential der modifizierten Gewebe, wobei diese auch nicht vorzeitig verkalken (vgl. Abb. 4-1). Die Firma erhielt 2004 und 2005 die Zulassung (CE-Marke) für die ersten zwei Produkte (pulmonale Herzklappen). Weitere Medizinprodukte, die in den nächsten Jahren zur Erweiterung des Geschäftsfeldes auf Basis der Plattformtechnologie hergestellt werden sollen, sind Aorten Herzklappen sowie kleinkalibrige Gefäßprothesen als „Shunts“ für Dialysepatienten, Bypässe oder für den Ersatz peripherer Gefäße. AutoTissue versteht sich selber daher als Technologieführer im Bereich kardiovaskulärer Implantate.

Abb. 2-3: Organigramm der Firmenstruktur der AutoTissue GmbH

Von der jetzigen Firmengröße her ist AutoTissue ein „KMU“ (kleines bis mittleres Unternehmen) mit derzeit 12 Mitarbeitern. AutoTissue besitzt dabei eigene Einheiten für Forschung und Entwicklung, Beschaffung und Produktion als auch den Kundendienst und Vertrieb und bildet damit nahezu die gesamte Wertschöpfungskette im Unternehmen ab. Das Vertriebspersonal selbst ist bei unabhängigen Handelspartnern angestellt, wird jedoch von AutoTissue geschult. Eine Übersicht über die gegenwärtige Firmenstruktur zeigt Abb. 2-3.

AutoTissue hat sich am Markt mit zwei Nischenprodukten (pulmonalen Herzklappen) etabliert und ist bisher nur in Europa vertreten. Durch die Einführung einer Aortenklappe Ende 2011 soll versucht werden, weltweit mit einem Produkt, das ein hohes Marktpotential hat, mit einer innovativen Technik hergestellt wird und herausragende Alleinstellungsmerkmale besitzt, zu einem global aufgestellten Unternehmen mit hohem Wachstumspotential zu werden.

3. Das methodische Vorgehen

Das folgende Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen, das in dieser Arbeit gewählt wurde. Im Einzelnen werden der gewählte Szenarioansatz, das 5-Kräfte Modell nach Porter sowie aus der Umfeldanalyse heraus die Formulierung von Leitfragen zur Bestimmung von Einflussfaktoren beschrieben, die dann schließlich in Kapitel 5 abgeleitet werden.

3.1. Der Szenario Ansatz nach Gausemeier und Fink

Das in dieser Arbeit angewendete Verfahren der Szenario- und Strategieentwicklung folgt den Arbeiten von Gausemeier und Fink et al. (1996). Im Prinzip können nach Gausemeier und Fink et al. 7 Phasen des Szenario-Managements unterschieden werden (vgl. Abb. 3-1). Die ersten 4 Phasen beschreiben dabei die eigentliche Szenario Entwicklung:

In der Gestaltungsfeldanalyse wird zunächst die Ausgangssituation beschrieben. Im vorliegenden Fall dient dazu die Formulierung von Leitfragen (vgl. Kapitel 3.2) und darauf basierend die Analyse des Marktes und des Umfeldes der AutoTissue GmbH (vgl. Kapitel 4.1) sowie die Bestimmung von Stärken und Schwächen mit Hilfe einer Managementbefragung. Hierzu wurde eine Befragung externer und interner Führungskräfte des Unternehmens durchgeführt (siehe Kapitel 4.2). Im zweiten Schritt schließt sich die Identifikation von Einflussfaktoren in der Szenario-Feld-Analyse an. Die Einflussfaktoren sollen dabei das Szenario Feld eindeutig beschreiben. Die Einteilung der abgeleiteten Einflussfaktoren selbst erfolgt in dieser Arbeit nach dem Modell der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter (vgl. Porter (1998), S. 22). Der dritte Schritt umfasst die eigentliche Vorausschau. Hier werden für jeden identifizierten Schlüsselfaktor mögliche zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten beschrieben. Obwohl diese Projektionen keine quantitativen Beschreibungen sind, wird dieser Schritt als Szenario Prognostik bezeichnet (vgl. Abb. 3-1). Danach schließlich erfolgt die Szenario Bildung, die mit einer Konsistenzanalyse der Projektionen beginnt und in plausiblen Szenarien mündet, die analysiert, interpretiert und in eine kommunikationsfähige Form gebracht werden.

Abb. 3-1: Sieben Phasen des Szenario-Managements (aus Fink, Schlake und Siebe (2002), S. 67)

Es schließt sich der 3 weitere Phasen umfassende Szenario Transfer an:

Abb. 3-2: Vorgehen, Meilensteine und Akteure

Vorteile des angewandten Verfahrens, verglichen mit angloamerikanischen Ansätzen, liegen in einer hohen Nachvollziehbarkeit der entwickelten Szenarien. Aufwendig und damit nachteilig ist jedoch die durchzuführende Konsistenzanalyse (vgl. Mietzner (2009), S. 132).

Zunächst muss die Kommunikation der Szenarien an die jeweilige Zielgruppe erfolgen. Dann können die Szenarien ihrem Bestimmungszweck der Strategieentwicklung dienen, wie z.B. der Bewertung bestehender Unternehmens-, Geschäfts-, oder Produktstrategien. Wesentlich ist hierbei die Entwicklung geeigneter Strategien für mögliche zukünftige Entwicklungen.

Im letzten Schritt schließlich können die Szenarien für die strategische Früherkennung im Unternehmen eingesetzt werden. **Abb. 3-2:** Vorgehen, Meilensteine und Akteure

Vorteile des angewandten Verfahrens, verglichen mit angloamerikanischen Ansätzen, liegen in einer hohen Nachvollziehbarkeit der entwickelten Szenarien. Aufwendig und damit nachteilig ist jedoch die durchzuführende Konsistenzanalyse (vgl. Mietzner (2009), S. 132).

Die praktische Durchführung des beschriebenen Prozesses erfolgte in der vorliegenden Arbeit durch die Bildung eines Teams, das sich im Verlauf der regelmäßigen wöchentlichen Besprechungen in der Firma austauschte. Es bestand aus dem Leiter F&E, dem Produktionsleiter sowie der Geschäftsführung. Eine Zusammenfassung des Vorgehens beschreibt Abb. 3-2. Der Zeitraum, der in der durchgeführten Szenarioanalyse betrachtet werden soll, umfasst dabei die nähere Zukunft in den nächsten 5 Jahren.

3.2. Das 5-Kräfte Modell nach Porter

Da es sich bei dem Markt für kardiovaskuläre Implantate und den bedienenden Unternehmen um eine eigene Branche handelt, wird für ihre Analyse das Modell der 5 Wettbewerbskräfte (Porter (1998), S. 21-34) eingesetzt, das sich hierfür bewährt hat (vgl. Mietzner (2009), S. 284). Die fünf Kräfte: Wettbewerb der Teilnehmer, Kunden, Zulieferer, neue Konkurrenten und substituierende Produkte (vgl. Abb. 3-3) variieren nach Branche und bestimmen je nach Ausprägung das mögliche Gewinnpotential. Am besten positioniert sich ein Unternehmen so, dass es die wirkenden Kräfte entscheidend beeinflussen kann, da die stärksten Kräfte ausschlaggebend für die Profitabilität sind. Sie müssen daher für die Strategiefindung des Unternehmens höchste Priorität haben.

Im Folgenden werden im Hinblick auf die Szenarioanalyse die Wettbewerbskräfte nach Porter interpretiert und Leitfragen für die Ermittlung der Einflussfaktoren formuliert. Die vorliegende Arbeit lehnt sich dabei im Vorgehen an Arbeiten von Reger et al. (2008) an.

Abb. 3-3: Die 5 Wettbewerbskräfte nach Porter angepasst an die Ziele der Szenarioanalyse (vgl. Porter, 1998, S. 22)

3.2.1. Heutige und neue Konkurrenten

A) Heutige Konkurrenten

Der Wettbewerb von Konkurrenten einer Branche hängt von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. deren Größe, dem Wachstum, Alleinstellungsmerkmalen und anderen ab. Je höher die Rivalität in einer Branche und je mehr sie reift, umso so mehr verringern sich Wachstumsraten und Profite. Schließlich kommt es zur Marktberreinigung (vgl. Porter (1998), S. 33f).

Im Hinblick auf die Hersteller kardiovaskulärer Implantate werden unterschiedliche Einflussfaktoren für den Wettbewerb herausgearbeitet (vgl. Kapitel 4), die auf folgenden Leitfragen basieren:

- Wo stehen die heutigen Wettbewerber und wie werden sie sich zukünftig entwickeln?
- Welchen Einfluss hat die heutige Marktmacht auf zukünftige Entwicklungen?
- Wie verändern sich die Geschäftsmodelle in Zukunft?
- Was sind die zentralen zukünftigen Probleme der Wettbewerber?
- Gibt es Probleme für eine globale Aufstellung der Unternehmen?

B) Neue Konkurrenten

Neue Konkurrenten stehen im Wettbewerb um Marktanteile und Ressourcen. Dabei stehen ihnen für den Markteintritt wesentliche Hindernisse entgegen. Im Medizinproduktemarkt sind dies nicht zuletzt insbesondere die regulatorischen Anforderungen und der Zugang zu Vertriebskanälen. Daneben bestehen ein hoher Kapitalbedarf und die Notwendigkeit, sich mit seinen Produkten eindeutig zu differenzieren. Die regulatorischen Anforderungen werden dabei durch die Gesetzgebung bestimmt, sodass die Politik einen wesentlichen Einfluss auf den Eintritt neuer Wettbewerber in den Markt nimmt.

Die entwickelten Leitfragen im Hinblick auf den Eintritt neuer Konkurrenten in den Markt sind folgende:

- Wer sind die heutigen und zukünftigen neuen Konkurrenten?
- Wie differenzieren sich neue Konkurrenten von anderen Wettbewerbern?
- Sind neue Konkurrenten regional oder global positioniert?
- Wie wirkt sich die Entwicklung im regulatorischen Umfeld und bei anderen Markteintrittsbarrieren auf die zukünftigen Geschäftsmodelle aus?
- Welchen anderen Einfluss hat die Politik auf den Markt?
- Welche Eintrittsbarrieren sind zukünftig von Bedeutung und wie können Unternehmen diese errichten?

3.2.2. Zulieferer und Kunden

A) Zulieferer

Zulieferer können durch ihre Preisgestaltung oder ihre Qualitätspolitik entscheidenden Einfluss auf Unternehmen nehmen. Daneben kann eine vorwärts gerichtete Integration bei Zulieferern zu einer Bedrohung für die Unternehmen werden (vgl. Porter (1998), S. 29). Für Hersteller kardiovaskulärer Implantate sind Zulieferer von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn es sich um Hersteller handelt, die auf biologische Ausgangsmaterialien zurückgreifen.

Die Wettbewerbskraft nach Porter „Verhandlungsstärke der Zulieferer“ wird für die Szenarioanalyse mit „Rolle der Zulieferer“ beschrieben, und es wurden dazu folgende Leitfragen entwickelt:

- Wie beeinflussen Zulieferer die globale Positionierung von Unternehmen?
- Wie beeinflussen Zulieferer die Preisgestaltung?
- Welche Verhandlungsstärke haben Zulieferer bei Medizinprodukten?
- Wie beeinflussen die regulatorischen Anforderungen an Zulieferer die Produkte?

B) Kunden

Kunden für die Hersteller von kardiovaskulären Implantaten sind nicht in erster Linie die Patienten als Endkunden, sondern vor allem die behandelnden Ärzte und Kliniken mit ihren Einkaufsabteilungen. Deshalb wird der Zugang zum Kunden in der Branche vor allem durch Vertriebsspezialisten vor Ort realisiert (vgl. Kapitel 4).

Durch die Begriffe „Kunden und Märkte“ wird für die Szenarioanalyse die Wettbewerbskraft „Verhandlungsstärke der Kunden“ beschrieben. Dazu wurden die folgenden Leitfragen entwickelt:

- Wie sehen heutige und zukünftige Kundenanforderungen aus?
- Welchen Einfluss hat die Erstattungspolitik (Gesundheitssysteme)?
- Welchen Einfluss hat die finanzielle Potenz von Patienten?
- Wie verändert sich die Patientenstruktur durch den demographischen Wandel?
- Welchen Einfluss hat der Vernetzungsgrad der Kunden?
- Wie wird sich der Einfluss der Kunden im Hinblick z.B. auf Preis und Qualität verändern?
- Welche Rolle spielen global aufgestellte Kunden?

3.2.3. Substituierende Produkte

Durch den Technologiewandel im Markt für kardiovaskuläre Implantate kommt es sukzessive zur Einführung neuer Produkte in den Markt. Nach Porter werden neue Produkte relevant, wenn der Wettbewerb innerhalb der Branche steigt, die Preise fallen oder Leistungsverbesserungen stattfinden (vgl. Porter (1998), S. 32).

Dieser Bereich ist durch die neuen Entwicklungen im Markt für kardiovaskuläre Implantate ein bedeutender Punkt für die vorliegende Szenarioanalyse. So werden zunehmend neue Produkte mit verbesserten Eigenschaften auf dem Markt eingeführt, die nach konventionellen Technologien hergestellte Produkte verdrängen.

Für den Einflussbereich „Neue Technologien, substituierende Produkte“ wurden folgende Leitfragen formuliert:

- Welche neuen Produkte werden durch zukünftige Technologien möglich?
- Was sind die bestimmenden neuen Technologietrends?
- Wie aufgeschlossen sind Chirurgen und Einkäufer gegenüber neuen Produkten und Technologien?
- Wie entwickelt sich die Kostenstruktur bei neuen Produkten?
- Wie sieht es mit der Erstattung für Leistungen bei neuen Produkten aus?
- Wie sehen heute und zukünftig die regulatorischen Anforderungen für neue Produkte aus?
- Wie wird der Wettbewerb durch neue Produkte verändert?

4. Die Wettbewerbssituation kardiovaskulärer Implantate

Nachdem in Kapitel 3 das methodische Vorgehen im Mittelpunkt stand, wird in diesem Kapitel die Wettbewerbssituation im Markt für kardiovaskuläre Implantate analysiert. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei u.a. die zukünftige Entwicklung des Marktumfeldes.

4.1. Der Markt für kardiovaskuläre Implantate

In den letzten Jahren wurden allein in Deutschland jeweils etwa 100.000 Herzoperationen an insgesamt 80 herzchirurgischen Zentren durchgeführt (vgl. Bruckenberger (2007)), davon war der Hauptanteil der Klappenoperationen mit etwa 15.000 ein Aortenklappenersatz. In Deutschland, dem europäischen Ausland und den USA ist dabei auf Grund der Altersstruktur der Bevölkerung mit jährlich zwischen 5 und 10 % eine steigende Tendenz festzustellen. Dies schlägt sich auch in der Altersstruktur der operierten Patienten nieder. Etwa 70 % der Herzpatienten waren älter als 60 Jahre, 25 % älter als 70 und 3 % älter als 80 Jahre (vgl. Bruckenberger (2007)). In Europa liegt der Bedarf an Aortenklappen bei etwa 50.000 Klappen. Gegenwärtig werden etwa 50 % mechanische und 50 % biologische Prothesen implantiert, wobei der Anteil der biologischen Klappen auf Grund der besseren Lebensqualität für den Patienten stetig wächst.

Koronarchirurgische Eingriffe an den Gefäßen machen mit etwa 55.000 Operationen den größten Anteil der Herzoperationen in Deutschland aus (vgl. Bruckenberger (2007)).

Für kleinere Gefäße steht bisher lediglich die Transplantation von patienteneigenem Gewebe zur Verfügung. Die hier herrschenden geringen Strömungsgeschwindigkeiten des Blutes führen bei herkömmlichen Kunststoff-Gefäßprothesen schon sehr bald zu Thrombosen und einem erneuten Gefäßverschluss (geringe Offenheitsraten).

Bisher wird durch den Einsatz von Blutverdünnern wie z.B. Marcumar® diesem Risiko Sorge getragen. Allerdings birgt der Einsatz von solchen Gerinnungs- und Viskositätssenkern ebenfalls das Risiko, im Unfalls- und Verletzungsfalle schnell zu verbluten, da eine wirksame Blutgerinnung praktisch nicht mehr gegeben ist.

In 15 % aller medizinisch notwendigen Bypassoperationen (europaweit ca. 120.000) stehen dem Operateur zurzeit keine geeigneten körpereigenen Gefäße zur Verfügung. Diese Patienten erhalten somit zurzeit keine befriedigende Behandlung. Allein in Deutschland handelt es sich um 90.000 Menschen. Vor allem für kleinelumige Gefäßprothesen ist das Marktpotential überdurchschnittlich hoch und besitzt heute bereits ein Volumen von mehreren Milliarden Euro.

4.1.1. Wettbewerber

Die größten Anbieter von Herzklappen und Gefäßprothesen in Europa sind die Firmen Edwards, Medtronic und St. Jude Medical. Alle genannten Firmen sind US-amerikanische Firmen, die sowohl biologische und mechanische Implantate im Angebot haben. Weitere Firmen, die vergleichbare Produkte herstellen und vertreiben, sind die Firmen mittlerer Größe, Vascutek Terumo (Japan), Sorin (Italien), Cryolife (USA) oder die Fumedica AG (Schweiz).

Bestimmte Implantate wie Allografts (Herzklappen von Verstorbenen) können über Gewebebanken wie Bioimplant-Service Leiden, über die europäische Homograftbank in Brüssel, sowie über die Firma Cryolife oder die Fumedica AG bezogen werden.

Da es sich bei den von AutoTissue entwickelten Implantaten um völlig neuartige Produkte handelt, sind alle Firmen am Markt auch Wettbewerber. Vorteile der etablierten Firmen sind ihre relativ lange Marktpräsenz und damit verbunden eine gewisse feste Aufteilung des Marktes, den es für AutoTissue erst zu erschließen gilt. Darüber hinaus besitzen alle Konkurrenten eine gewisse Größe mit entsprechenden eigenen Vertriebsnetzen, welche die Kontakte zu den Kliniken pflegen. Daneben haben die etablierten Firmen die Preisgestaltung bisher unter sich ausgemacht. Das Beispiel der Allografts zeigt aber, dass qualitative Vorteile sich durchaus auch in einem wesentlich höheren Preis niederschlagen können. So werden Allografts sehr stark nachgefragt, obwohl ihr Preis annähernd doppelt so hoch ist wie für herkömmliche Bioprothesen. Die Stärke der AutoTissue Produkte liegt sicherlich, ähnlich wie die der Allografts, in ihren überlegenen Eigenschaften für den Patienten. Bisher konnte mit keiner der bisher entwickelten Klappen ein Wachstums- oder Regenerationspotential erzielt werden, wie es die AutoTissue-Klappen besitzen und das bei fehlender Neigung zur Degeneration.

AutoTissue setzt daher momentan bei der Vermarktung stark auf die innovativen Eigenschaften seiner Produkte, um sich gegenüber den bisher vertriebenen Alternativen abheben zu können.

Zunehmend treten auch kleinere Firmen auf, die mit Nischenprodukten, welche aber nach fortschrittlichen Konzepten des „Tissue Engineering“ hergestellt werden, einen ersten Marktzugang erzielen. Die Techniken selbst lassen sich später aber auch auf Produktgruppen mit einem deutlich größeren Marktpotential übertragen, wie z.B. bei AutoTissue auf Aortenklappen. Eine derartige Strategie verfolgt die australische Firma Celxcel Ltd, die zukünftig dezellularisiertes bovines Patchmaterial auf den Markt bringen will, daraus aber auch Aortenklappen herstellen könnte, wie das Beispiel der Firma ATS Medical, Inc. (USA) zeigt, die eine Aortenklappe aus Perikardgewebe vertreibt. Dies sind erste Anzeichen für einen Technologiewandel im Markt. Weitere neuere Firmen sind Synovis Life Technologies Inc. und die Tissue Regenerix Ltd., die sich beide auch im Markt mit dezellularisierten Implantaten etablieren wollen.

4.1.2. Regulatorische Anforderungen

Als Unternehmen, das Medizinprodukte herstellt, unterliegt die AutoTissue GmbH einer Reihe von nationalen wie europäischen regulatorischen Anforderungen, die sowohl die Entwicklung, Zulassung und den Vertrieb der Produkte betreffen. In Deutschland wird europäisches Recht aus unterschiedlichen Richtlinien durch das MPG in nationales Recht umgesetzt. Während die europäischen Zulassungskriterien für eine Reihe außereuropäischer Staaten hinreichend sind, wird für die USA eine eigene Zulassung durch die FDA notwendig. Die notwendige Zulassung der Produkte durch die FDA ist ein Grund, warum die Firma noch nicht auf dem nordamerikanischen Markt präsent ist und der Schwerpunkt des Vertriebs immer noch in Europa liegt.

Die Situation innerhalb Europas wird dadurch erschwert, dass zugelassene Produkte, die eine CE-Marke tragen, in den jeweiligen Ländern einer eigenen Anmeldung und eigenen Regeln für die finanzielle Vergütung durch die Krankenkassen unterliegen (z.B. Frankreich). Dies erfordert Repräsentanten der Firmen vor Ort.

Medizinprodukte werden in drei Risikoklassen (I, IIa und IIb und III) eingeteilt. Kardiovaskuläre Implantate haben dabei die höchste Risikoklasse (III) und unterliegen daher den strengsten Standards. Dies schlägt sich zukünftig in

deutlich gestiegenen Anforderungen an die klinische Bewertung und das Sicherheitsprofil dieser Produkte nieder (s. u.).

4.1.3. Alleinstellungsmerkmale

Die Plattformtechnologie der AutoTissue GmbH besteht in der schonenden Dezellularisierung von tierischen Geweben. Dadurch werden biologische Strukturen geschaffen, die sich im Patienten wieder mit Zellen besiedeln und ein lebendes Implantat mit der Fähigkeit zur Regeneration darstellen (vgl. Erdbrügger et al. (2006), S. 2063ff.). Durch die Anwendung bei der Herstellung von pulmonalen Herzklappen wurde eine erste klinische Applikation dieser Technologie möglich. Bei der Herstellung von Aortenklappen und kleinkalibrigen Gefäßprothesen soll das Konzept zellfreier Strukturen zukünftig weitere Anwendungsbereiche finden. AutoTissue hat die entsprechenden Techniken zur Behandlung selbst entwickelt und schützen lassen.

AutoTissue verwendet Gewebe tierischen Ursprungs als Matrix für die Wiederbesiedlung mit patienteneigenen Zellen nach der Implantation im Körper. Auf diese Weise hat das behandelte Gewebe alle Vorteile eines endogenen menschlichen Gewebes und verspricht eine bessere Verträglichkeit und längere Haltbarkeit als die Produkte von Wettbewerbern, die bisher Anwendung finden. Darstellung 4-1 zeigt am Beispiel von unterschiedlichen Typen von Herzklappen die wesentlichen Stärken und Schwächen bestehender und zukünftiger Implantate.

	Mechanische Klappen	Bioprothese mit Gerüst	Allografts	Stentless Bioprothesen	AutoTissue TE-Herzklappen
Verfügbarkeit	+	+	-	+	+
Haltbarkeit	+	-	(+)	(+)	+
Hämodynamische Funktion	(+)	(+)	+	+	+
Kein Blutungs- oder Thromboembolierisiko	-	+	+	+	+
Keine Antikoagulationsbehandlung	-	+	+	+	+
Keine Abstoßung	+	+	-	+	+
Einfache chirurgische Handhabung	+	+	-	-	+
Regenerationspotential	-	-	(+)	-	+
Keine Verkalkungsneigung	+	-	-	-	+
Lebensqualität der Patienten	(+)	(+)	(+)	(+)	+

Abb. 4-1: Vor- und Nachteile verschiedener Herzklappentypen

+: gut/trifft zu; (+): eingeschränkt; - :schlecht/trifft nicht zu; TE: Tissue Engineering

4.2. Managementbefragung

Um die Wertschöpfungskette der AutoTissue GmbH im Vergleich zum Wettbewerb zu bewerten, erfolgte eine Befragung externer und interner Entscheidungsträger der Firma (n=10). Der entwickelte Fragebogen (vgl. Anhang 1) basierte auf der Anwendung von Likert-Skalen (vgl. Kuß (2007), S.

87ff) und diente der Durchführung einer SWOT-Analyse. Die SWOT-Analyse ist ein geeignetes Instrument, um Stärken und Schwächen eines Unternehmens zu bestimmen (vgl. Fleischer & Bensousson (2002), Kapitel 8). Nachfolgend werden auf Basis dieser Befragung Stärken, Schwächen sowie Chancen und Risiken der AutoTissue GmbH bewertet (vgl. Abb. 4-2 und 4-3) mit dem Ziel, den Status Quo und das Geschäftsmodell der Firma näher zu beschreiben (vgl. van der Heijden (2005), S. 170ff.). Für die statistische Auswertung und Darstellung wurde das Programm Prism® (GraphPad Inc., CA, USA) verwendet.

4.2.1. Stärken und Schwächen

Die Wertschöpfungskette der AutoTissue GmbH wurde mit den Marktführern, mittelgroßen Unternehmen und möglichen neuen Wettbewerbern im Bereich kardiovaskulärer Implantate verglichen. Da die AutoTissue GmbH die gesamte Wertschöpfungskette im Unternehmen abbildet, wurden die Bereiche Forschung, Entwicklung, Fertigung, Marketing und Vertrieb untersucht.

Die Stärken des Unternehmens werden vor allen Dingen in den Bereichen Forschung und Entwicklung gesehen, während das Unternehmen deutliche Schwächen bei Marketing und Vertrieb besitzt. Die Fertigung wird, wenn auch im Vergleich zu den größeren Unternehmen etwas schwächer bewertet, nicht schlechter eingeschätzt (siehe Abb. 4-2). Ein ähnliches Bild zeigt die Analyse von Chancen und Risiken in diesen Bereichen.

9 Befragte (Mittelwert +/- SEM)
auf einer Skala von -2 (wesentlich schlechter)
bis +2 (wesentlich besser)

Abb. 4-2: Managementbefragung bezüglich der Stärken und Schwächen in der Wertschöpfungskette

9 Befragte, jeweils wenigstens zwei gleiche Nennungen
QS: Qualitätssicherung

Abb. 4-3: Managementbefragung bezüglich der Chancen und Risiken in der Wertschöpfungskette

Während in Forschung und Entwicklung die Chancen deutlich überwiegen – hier werden Risiken nur in der Finanzierung gesehen – werden in Marketing und Vertrieb deutlich mehr Risiken als Chancen angeführt (vgl. Abb. 4-3). Risiken sind hier neben der Finanzausstattung das Fehlen eines eigenen Marketing-Teams, sowie die daraus resultierenden mangelnden Kapazitäten.

4.2.2. Risiken im regulatorischen Umfeld

Für Einschätzungen zukünftiger Entwicklungen wie Marktgröße, neue regulatorische Anforderungen und Produktgruppen wurde ein weiterer Fragebogen (vgl. Anhang 2) entwickelt und dem gleichen Personenkreis vorgelegt. Er basierte ebenfalls auf Likert-Skalen (vgl. Kuß (2007), S. 87ff.) sowie Auswahlfragen, die statistisch ausgewertet und graphisch dargestellt wurden (Prism®, GraphPad Inc., CA, USA).

Hinsichtlich der Entwicklung der regulatorischen Anforderungen sehen die Befragten weltweit eine Verschärfung der Standards. Dabei wird die zukünftige Entwicklung in Asien, Nordamerika und Europa vergleichbar eingeschätzt (vgl. Abb. 4-4). Die Hälfte der Befragten ist sogar der Meinung, dass diese gestiegenen Anforderungen Veränderungen im Geschäftsmodell der AutoTissue nach sich ziehen werden. Da die Firma bisher nicht global aufgestellt ist, sehen die Befragten eine Veränderung vor allem für Europa.

Die bisher von AutoTissue entwickelten Produkte sind pulmonale Herzklappen, die als Medizinprodukte zugelassen wurden. Medizinprodukte sind solche Produkte, die im Gegensatz zu Arzneimitteln nicht über pharmakologische, metabolische oder immunologische Mechanismen ihre Wirkung im oder am Organismus des Patienten erzielen. Gerade in jüngster Zeit ist das regulatorische Umfeld in Europa für Medizinprodukte einem starken Wandel unterworfen. Dies belegt nicht zuletzt auch die durchgeführte Managementbefragung (vgl. Abb. 4-4). In Europa wird mit Verabschiedung der Richtlinie 2007/47/EG zukünftig die Zulassung von Implantaten in weitaus stärkerem Maße an die Erhebung von klinischen Daten im Rahmen von

Erwartete Entwicklung der regulatorischen Anforderungen

10 Befragte (Mittelwert +/- SEM)
auf einer Skala von -2 (<<: wesentlich geringer)
bis +2 (>>: wesentlich höher)

Ein möglicher Einfluss auf das Geschäftsmodell wird nur von 5 Befragten gesehen. Diese erwarten ein verändertes Modell vor allem in Europa.

Abb. 4-4: Managementbefragung bezüglich zukünftiger regulatorischer Anforderungen

klinischen Studien gekoppelt. Der deutsche Gesetzgeber plant darüber hinaus mit der 4-ten MPG-Novelle und neuen Referentenentwürfen eine noch weitere Annäherung des Medizinprodukterechts an das Arzneimittelrecht im Hinblick auf die gute Herstellungspraxis und die Erhebung von klinischen Daten in den typischen 4 Phasen klinischer Prüfung von Arzneimitteln. Zukünftig wird dies einen wesentlichen Einfluss, insbesondere auf kleine und mittelständische Unternehmen haben, die bisher die Entwicklung von Medizinprodukten getragen haben. Für sie wird die Durchführung von klinischen Studien in dem zukünftig geforderten Umfang einfach nicht zu finanzieren sein, sodass sich möglicherweise ein Trend, wie bei dem Wirkstoff entwickelnden Biotechnologiefirmen, einstellen wird. Sie entwickeln diese zwar

bis zur klinischen Erprobung, lassen diese aber selbst nicht zu und vermarkten sie auch nicht. Sie werden mehr und mehr zu den Entwicklungslaboratorien der großen Pharmahersteller. Zahlreiche Firmen werden daher zukünftig ihre Geschäftsmodelle anpassen und ändern müssen, eine Einschätzung, die immerhin auch von der Hälfte der befragten Manager in der AutoTissue GmbH geteilt wird (vgl. Abb. 4-4).

Einen weiteren wesentlichen regulatorischen Einschnitt in Europa stellt die Verordnung 1394/2007 über ATMP's (advanced therapy medicinal products) dar. Sie geht auf die Fortschritte im Bereich des „Tissue Engineering“ und der regenerativen Medizin zurück (vgl. Abb. 4-6) und regelt die Einführung von Produkten auf Basis von humanen Zellen und Geweben. Laut dieser Richtlinie sind derartige Produkte wie Arzneimittel zu behandeln und unterliegen der Zulassung durch die EMA, der europäischen Zulassungsbehörde für Arzneimittel. Noch ist das Verfahren nicht ganz klar, da Erfahrungen zur Zulassung derartiger Produkte noch nicht vorliegen. Aber es ist zu erwarten, dass sich die Zulassung an das starre Schema und die aufwendigen klinischen Prüfungen für klassische Arzneimittel anlehnen wird. Dies führt zu einer deutlichen Stärkung der CRO's (clinical research organizations) und einem höheren finanziellen sowie geschäftlichen Risiko für die zulassende Firma. Es ist zu erwarten, dass sich dadurch die Preise für den Endverbraucher entschieden, verteuern werden und so zu einem weiteren Anstieg der Kosten im Gesundheitswesen führen. Auch ist nicht auszuschließen, dass die Gesetzgebung, die sich bisher auf Produkte humanen Ursprungs beschränkt, zukünftig auch auf alle Medizinprodukte biologischen Ursprungs ausgeweitet wird, sodass derartige Implantate zukünftig auch unter das Arzneimittelrecht fallen könnten.

4.2.3. Prospektive Marktentwicklung

Auf Grund der Altersstruktur ist in der westlichen Welt mit einer Zunahme der Indikationen für kardiovaskuläre Operationen und damit mit einem Wachstum des Marktes für entsprechende Implantate zu rechnen (siehe Kapitel 4.1). Die Umfrage bei Führungskräften der AutoTissue GmbH bestätigt diese Erwartung, da die Befragten eine Zunahme der Marktgröße nicht nur in Europa und den USA, sondern insbesondere sehr deutlich auch für Asien erwarten (vgl. Abb. 4-5).

ATMP's (s.o.) sind vor allem die Produkte, die auf den Fortschritt im Bereich der regenerativen Medizin zurückgehen, einem Bereich, von dem viele Verantwortliche in der AutoTissue GmbH glauben, dass er wesentlich zu Innovationen im Bereich kardiovaskulärer Implantate in der Zukunft beitragen wird (vgl. Abb. 4-6).

Neben den Änderungen im regulatorischen Umfeld zeigen sich weitere Trends im Markt für Herzklappen und Gefäßprothesen. Nicht zuletzt die Entwicklung der Nanotechnologie verspricht insbesondere im Bereich der Oberflächenbeschichtung von Gefäßprothesen weitere wegweisende Entwicklungen für die Zukunft (vgl. auch Abb. 4-6 und 4-7). Sobald dies zur Einführung der ersten neuen Produkte führt, wird der Druck auf den Gesetzgeber zunehmen, auch dieses Feld zu regulieren.

Abb. 4-5: Managementbefragung bezüglich der zu erwarteten

Hinsichtlich der Produktgruppen, für die Innovationen erwartet werden, zeigt die Managementbefragung, dass im Bereich der Herzklappen vor allem Fortschritte bei perkutan implantierbaren Klappen und Aortenklappen zu erwarten sind (vgl. Abb. 4-7). Im Bereich von Pulmonal- und Mitralklappen sind die Erwartungen dagegen deutlich geringer. Innovationen werden auch bei Gefäßen (s.o.) erwartet, wobei diese sowohl für periphere als auch koronare Gefäße wahrscheinlich sind (vgl. Abb. 4-7).

Abb. 4-6: Managementbefragung bezüglich zukünftiger Technologiefelder

Erwartete Produktinnovationen in der kardiovaskulären Chirurgie

Abb. 4-7: Managementbefragung bezüglich erwarteter Produktinnovationen

5. Szenario- und Strategieentwicklung

Im Rahmen der Einflussanalyse werden die in Kapitel 3 formulierten Leitfragen in Kapitel 5 zur Bestimmung der Einflussfaktoren genutzt. Auf ihnen basiert dann die weitere Szenario- und Strategieentwicklung.

5.1. Bestimmung der Einflussfaktoren

Die Ermittlung der Einflussfaktoren für die spätere Szenarioanalyse erfolgt auf Grundlage des 5-Kräftemodells (vgl. Abb. 3-3) sowie der in Kapitel 3 formulierten Leitfragen und der in Kapitel 4 beschriebenen Wettbewerbssituation unter den Herstellern kardiovaskulärer Implantate. Im Nachfolgenden werden die Bereiche „Heutige und neue Konkurrenten“, „Kunden und Zulieferer“ sowie „substituierende Produkte“ betrachtet.

5.1.1. Heutige und neue Konkurrenten

Die gegenwärtige Wettbewerbssituation im Bereich kardiovaskulärer Implantate ist durch Unternehmen unterschiedlicher Größe und Leistungsfähigkeit geprägt (vgl. Kapitel 4.1.1). Zunehmend drängen neue Wettbewerber in den Markt, die mit innovativen Techniken Produkte herstellen, die herkömmlichen Produkte weitgehend ersetzen könnten. Deshalb stellt sich die Frage, ob die eingesessenen Unternehmen ihre Marktmacht dahingehend nutzen, um neue Konkurrenten entweder zu übernehmen oder aus dem Markt zu drängen. Für die Entwicklung neuer Marktteilnehmer wird es daher besonders wichtig sein, die finanziellen Ressourcen sicherzustellen, um den Markteintritt und zukünftiges Wachstum zu gewährleisten. Wesentlich wird es für neue Teilnehmer dabei sein, entsprechende Vertriebskanäle zu erschließen. Nicht zuletzt wird es auch auf die Erfüllung bestehender und zukünftiger regulatorischer Anforderungen ankommen, die eine entscheidende Markteintrittsbarriere darstellen und die Geschäftsmodelle insbesondere heute kleiner innovativer Unternehmen beeinflussen werden (vgl. Kapitel 4.2.2).

Für den Bereich „Heutige und neue Konkurrenten“ lassen sich daher folgende Einflussfaktoren ableiten:

1. Marktmacht
2. Wettbewerbsintensität
3. Produktinnovationen
4. Regulatorische Anforderungen
5. Finanzielle Ressourcen
6. Geschäftsmodelle
7. Kundenbindung

5.1.2. Kunden und Zulieferer

Im Bereich kardiovaskulärer Implantate sind Kunden nicht in erster Linie die Patienten, sondern die behandelnden Ärzte und Kliniken. Entscheidend für den Erfolg neuer, innovativer Produkte wird nicht zuletzt die Kundenbindung (s.o.) sowie die Leistungserstattung durch die öffentlichen Gesundheitssysteme speziell in Europa sein. Im Hinblick auf die Zulieferer ist bedeutend, dass die regulatorischen Anforderungen an sie stark die Produktqualität beeinflussen und insbesondere auch das Auftreten neuer Tiererkrankungen entscheidenden Einfluss auf das regulatorische Umfeld für Hersteller und Zulieferer biologischer Implantate haben können, wie das Beispiel BSE (bovine spongiforme Enzephalopathie) zeigt.

Entsprechend der in Kapitel 3 formulierten Leitfragen ergeben sich daher für den Bereich Kunden und Zulieferer folgende Einflussfaktoren:

8. Marktgröße
9. Patientenstruktur
10. Kundenverhalten
11. Entwicklung der Gesundheitssysteme
12. Anforderungen an Zulieferer

13. Neue Gesundheitsgefahren

14. Kooperationen

5.1.3. Substituierende Produkte

Der Technologiewandel im Markt für kardiovaskuläre Implantate führt zur Einführung neuer Produkte in den Markt (vgl. Kapitel 4.1.1). Neue Technologien führen zu verbesserten Eigenschaften der Implantate, was sich entscheidend auf die Lebensqualität der Patienten auswirkt. Patienten werden daher zunehmend Druck auf die behandelnden Ärzte ausüben, um bessere Produkte zu bekommen und am Technologiefortschritt teilzuhaben. Dadurch kommt es zur Verdrängung konventioneller Produkte aus dem Markt und zu einer Verschärfung der Wettbewerbssituation.

Einflussfaktoren, die auf Basis der Leitfragen formuliert werden können, sind für den Bereich substituierende Produkte:

15. Neue Technologietrends

16. Technologieverbreitung

17. Investitionen in neue Produkte

18. Kundenanforderungen

19. Wettbewerbsvorteile

5.2. Die Einflussanalyse

In Kapitel 5.1 wurden auf Basis der Leitfragen und der Analyse der Wettbewerbssituation 19 unterschiedliche Einflussfaktoren ermittelt. Ziel des weiteren Vorgehens ist es, aus diesen Einflussfaktoren die treibenden Schlüsselfaktoren zu identifizieren, die alle anderen Faktoren besonders stark beeinflussen und im System stark vernetzt sind. Für sie werden im nächsten Schritt dann systematisch Zukunftsprojektionen bestimmt.

In der Einflussanalyse werden innerhalb einer Einflussmatrix die Beziehungen der Einflussfaktoren zueinander erfasst (vgl. Anhang 3). Es wird für jedes Paar von Faktoren der direkte Einfluss bewertet, mit dem ein Faktor auf

den anderen wirkt. Die Bewertung erfolgt auf einer Skala von 0 – 3 (vgl. SCMI (2004), S. 8), wobei: 0 = keine Wirkung, 1 = schwache oder verzögerte Wirkung, 2 = mittlere Wirkung und 3 = starke bis sehr starke Wirkung.

Mit Hilfe des „Systemgrid“ werden die Ergebnisse der Einflussanalyse grafisch dargestellt (vgl. Abb. 5-1). Dadurch können die Schlüsselfaktoren charakterisiert und isoliert werden. Die häufigste Form dieser Darstellung ist die Auftragung als „Aktiv-Passiv-Grid“, wobei die Aktivsummen der Einflussfaktoren gegen ihre Passivsummen aufgetragen werden. Insgesamt können folgende Kriterien unterschieden werden:

- **Aktivsumme:** Zeilensumme der Einflussmatrix. Gibt an, wie stark ein Faktor alle anderen beeinflusst.
- **Passivsumme:** Spaltensumme der Einflussmatrix. Gibt an, wie stark ein Faktor von allen anderen beeinflusst wird.
- **Dynamikindex:** Produkt aus Aktiv- und Passivsumme. Ein hoher Dynamikindex zeigt eine starke Vernetzung im System an.
- **Impulsindex:** Quotient aus Aktiv- und Passivsumme. Maß dafür, welche Einflüsse von einem Faktor ausgehen, ohne dass er selbst dadurch verändert wird. Faktoren mit hohem Quotienten sind impulsive Größen, solche mit niedrigem werden als reaktive Größen bezeichnet.

Zur Unterstützung bei der Einflussanalyse und in den weiteren Schritten der Szenario Bildung wurde die Software „Szenario Manager™ 4.0“ (ScMI AG, Paderborn) eingesetzt. Für die Einflussanalyse wurden die Schlüsselfaktoren auf Grund der Lage ihrer Koordinaten ermittelt (vgl. Abb. 5-1) .

Abb. 5-1: Systemgrid der Einflussfaktoren und daraus ausgewählte Schlüsselfaktoren (rote Kreise)

Es wurden folgende Schlüsselfaktoren mit Hilfe des Systemgrids ermittelt:

Nr.	Einflussfaktor
1	Marktmarkt
2	Wettbewerbsintensität
3	Produktinnovationen
4	Regulatorische Anforderungen
5	Finanzielle Ressourcen
7	Kundenbindung
9	Patientenstruktur
11	Entwicklungen der Gesundheitssysteme

Nr.	Einflussfaktor
13	Neue Gesundheitsgefahren
15	Neue Technologietrends

5.3. Bildung von Projektionen

Nach der Ermittlung der Schlüsselfaktoren werden für jeden Faktor systematisch mögliche zukünftige Projektionen ermittelt. Dazu wurden zunächst im Team für jeden Schlüsselfaktor Beschreibungen möglicher zukünftiger Entwicklungen hergeleitet und diese dann zu den unterschiedlichen Projektionen kondensiert (vgl. Abb. 5-2). Es wurde versucht, wie bereits einleitend erwähnt, einen Zukunftshorizont von etwa 5 Jahren zu beschreiben.

	Schlüsselfaktor	Projektion	Beschreibung
Neue Konkurrenten	Regulatorische Anforderungen	Zunahme der Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - höhere Anforderungen bei Einsatz tierischer Ausgangsmaterialien - Anpassung an Arzneimittelrecht - Verschärfung der Zulassungen - zentrale europäische Zulassung - Schwächung der Notified Bodies
		Gleichbleibende oder abnehmende Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - keine neuen Anforderungen bei tierischen Ausgangsmaterialien - keine Anpassung an Arzneimittelrecht - keine Änderungen bei der Zulassung - unveränderte Rolle der Notified Bodies
		Ausreichende Finanzausstattung neuer Konkurrenten	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierungen von Unternehmen werden erleichtert - ausreichend VC-Kapital - ausreichend Kredite - ausreichende Förderung für Biotechnologie

	Schlüsselfaktor	Projektion	Beschreibung
	Finanzielle Ressourcen	Unzureichende Finanzausstattung neuer Konkurrenten	- Überwindung der Finanzkrise
			<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierungen von innovativen Firmen erschwert - kein VC-Kapital - keine Kredite - keine Förderung für Biotechnologie - weitere Wirkung der Finanzkrise
Wettbewerb zwischen Medizinproduktherstellern	Wettbewerbsintensität	Starker Wettbewerb zwischen innovativen und etablierten Unternehmen	<ul style="list-style-type: none"> - innovative Unternehmen behaupten sich am Markt - Big-Player verschärfen den Konkurrenzdruck - neue Unternehmen können sich zunehmend am Markt etablieren
		Wettbewerb unter Big-Playern	<ul style="list-style-type: none"> - Big-Player machen den Wettbewerb unter sich aus und tragen den Wettbewerb weitgehend untereinander aus - innovative Unternehmen werden nicht ernst genommen
		Kaum direkter Wettbewerb	<ul style="list-style-type: none"> - Angebot nicht vergleichbar und Kundenbindung sehr hoch, daher Wettbewerb nur in Teilbereichen
		Big-Player verdrängen/übernehmen innovative Unternehmen	<ul style="list-style-type: none"> - Big-Player sehen innovative Unternehmen als Entwicklungsabteilungen - innovative Unternehmen haben keine Zeit für Marktzugang und werden übernommen

	Schlüsselfaktor	Projektion	Beschreibung
	Marktmacht	Innovative Unternehmen etablieren sich mit Nischenprodukten	<ul style="list-style-type: none"> - Big-Player zeigen kein Interesse an innovativen Unternehmen - neue Unternehmen haben Zeit für den Marktzugang - neue Unternehmen setzen sich am Markt durch
		Neue Produkte mit verbesserten Eigenschaften finden hohe Marktakzeptanz	<ul style="list-style-type: none"> - neue Produkte überzeugen - Kundenbindung nicht ausschlaggebend - Innovative Unternehmen entwickeln sich gut und etablieren sich am Markt
	Produktinnovationen	Neue Produkte setzen sich nur sehr langsam durch	<ul style="list-style-type: none"> - Big-Player verhindern durch ihre Marktmacht die Etablierung neuer Produkte - Kundenbindung ausschlaggebend - neue Unternehmen haben kein überzeugendes Marketing
		Kundenbindung	Neue Hersteller überzeugen die Kunden
	Starke Kundenbindung an etablierte Hersteller		<ul style="list-style-type: none"> - Innovation nicht so bedeutend wie Kundenbindung - neue Produkte finden keine Kunden - Big-Player nutzen ihre Marktstellung und binden Kunden nachhaltig
	Kunden und Märkte		Auf Grund einer veränderten Altersstruktur

	Schlüsselfaktor	Projektion	Beschreibung
	Patientenstruktur	wächst der Markt	<ul style="list-style-type: none"> - verbesserte Eigenschaften von Produkten führen zu vermehrtem Einsatz bei bestimmten Patientengruppen
		Keine Veränderungen der Struktur	<ul style="list-style-type: none"> - innerhalb der nächsten 5 Jahre sind keine Änderungen der Patientenstruktur zu erwarten - Innovationen setzen sich nicht durch - keine verbesserten Produkte in den nächsten 5 Jahren
		Neue Produkte werden vom Gesundheitssystem weitgehend erstattet	<ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitssystem wird leistungsfähiger - Kostenerstattung unproblematisch - verbesserte Leistungen im Gesundheitssystem - großzügige Regulierung bei innovativen Produkten
	Entwicklung der Gesundheitssysteme	Das Gesundheitssystem stagniert oder wird in seinen Leistungen schlechter	<ul style="list-style-type: none"> - Kostendruck erhöht sich - System kommt an seine Grenzen - komplizierte Erstattungslage bei innovativen Produkten
Neue Technologien substituierende Produkte		Etablierte Unternehmen entwickeln wenige Neuerungen	<ul style="list-style-type: none"> - wenige Neuerungen in den nächsten 5 Jahren - Neuerungen getrieben von den Big-Playern - guter Marktzugang bei neuen Produkten - leistungsfähiges Marketing - etablierte Vertriebswege

	Schlüsselfaktor	Projektion	Beschreibung
	Neue Technologietrends	Neue innovative Unternehmen bestimmen die Entwicklung	<ul style="list-style-type: none"> - zahlreiche Innovationen in den nächsten 5 Jahren - Innovationen durch neue Unternehmen - kein so guter Marktzugang - begrenzt leistungsfähiges Marketing - begrenzt leistungsfähiger Vertrieb
		Öffentliche Forschungseinrichtungen entwickeln neue Techniken	<ul style="list-style-type: none"> - langwierige Entwicklungen - problematische Zulassung - Big-Player forcieren Marktzugang - neue Unternehmen entwickeln Techniken nur langsam weiter - wenige Innovationen in den nächsten 5 Jahren
Rolle der Zulieferer	Neue Gesundheitsgefahren	Neue übertragbare Tierseuchen verschärfen das regulatorische Umfeld	<ul style="list-style-type: none"> - Viren wie H1N1 führen durch Rekombination zu neuen übertragbaren Tierseuchen - Mutationen bekannter Tierseuchen führen zu neuen übertragbaren Krankheiten - das Auftreten von Pandemien führt zu neuen regulatorischen Anforderungen bei Zulieferern
		Neue Erkenntnisse entschärfen das regulatorische Umfeld	<ul style="list-style-type: none"> - neue Erkenntnisse z.B. zur Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung führen zu einer Entspannung im regulatorischen Umfeld - neue sichere diagnostische Methoden führen zu einer Liberalisierung der Anforderungen

	Schlüsselfaktor	Projektion	Beschreibung

Abb. 5-2: Tabelle mit Zukunftsprojektionen der ermittelten Schlüsselfaktoren

5.4. Szenario Entwicklung

Im Folgenden werden die Zukunftsprojektionen der Schlüsselfaktoren miteinander verknüpft und zu Szenarien kondensiert. Da die Szenarien die Zukunft beschreiben sollen, müssen die Zukunftsprojektionen widerspruchsfrei in ihnen aufgehen. Ein Umstand, der als Konsistenz der Szenarien bezeichnet wird. Basis für die Entwicklung der Szenarien ist daher die Durchführung einer Konsistenzanalyse (vgl. Kapitel 3.1 und Fink et al. (2002), S. 87f.). Dabei werden die Projektionen mit Hilfe einer Matrix bewertet und die Konsistenz mit Hilfe einer Skalierung von 1 bis 5 eingeschätzt (vgl. Gausemeier et al. (1996), S. 255). Dabei steht:

1 = Totale Inkonsistenz (Die betrachteten Zukunftsprojektionen schließen sich aus)

2 = Partielle Inkonsistenz (Die Projektionen sind widersprüchlich. Die Verwendung innerhalb eines Szenarios ist problematisch)

3 = Neutral und unabhängig (Es besteht keine Beeinflussung der Projektionen. Die Koexistenz erzeugt innerhalb eines Szenarios keinen Widerspruch)

4 = Gegenseitige Begünstigung (Das Eintreten der einen Projektion legt das der anderen nahe. Beide Projektionen innerhalb eines Szenarios sind plausibel)

5 = Sehr starke gegenseitige Unterstützung (Das Eintreten der Projektionen bedingt sich gegenseitig. Die Verwendung in einem Szenario ist völlig widerspruchsfrei)

Anhang 4 zeigt die Konsistenzmatrix für die ermittelten Projektionen der Schlüsselfaktoren. Mit Hilfe des Szenario-Managers wurde aus der Konsistenzmatrix ein Scree Diagramm (vgl. Abb. 5-3) berechnet, das deutlich zeigt, dass im vorliegenden Fall die Auswahl von mehr als 3 Rohszenarien keine weitere deutliche Abnahme des relativen Fehlers der Szenarien bewirkt.

Abb. 5-3: Scree Diagramm

Durch die Darstellung der ermittelten Rohszenarien im Zukunftsraum konnte gezeigt werden, dass bei der Entscheidung für 3 Rohszenarien 2 der Szenarien sehr nahe beieinander liegen (vgl. Abb. 5-4). Werden Szenario 2 und 3 zusammengefasst, unterscheiden sich die resultierenden Szenarien dagegen deutlich (vgl. Abb. 5-5). Daher wurde die Entscheidung für die Auswahl dieser 2 Extremszenarien getroffen, um die Zukunft des Marktes für kardiovaskuläre Implantate zu beschreiben.

Abb. 5-4: Zukunftsraum mit 3 Rohszenarien

Abb. 5-5: Zukunftsraum mit 2 Extremszenarien

Diese beiden Szenarien zeigen folgende Ausprägungen:

Szenario 1: Die Neuen kommen

Schlüsselfaktor	Projektion
Regulatorische Anforderungen	Gleichbleibende Anforderungen
Finanzielle Ressourcen	Ausreichende Finanzausstattung
Wettbewerbsintensität	Wettbewerb unter Big-Playern
	Kaum direkter Wettbewerb
Marktmacht	Innovative Unternehmen etablieren sich
Produktinnovationen	Neue Produkte finden Marktakzeptanz
Kundenbindung	Neue Unternehmen sind überzeugend
Patientenstruktur	Wachsender Markt auf Grund der Altersstruktur
	Keine Veränderung
Entwicklung der Gesundheitssysteme	Neue Produkte werden erstattet
Neue Technologietrends	Neue Unternehmen bestimmen die Entwicklung
Neue Gesundheitsgefahren	Entschärfung der Anforderungen

Szenario 2: Die Alten herrschen weiter

Schlüsselfaktor	Projektion
Regulatorische Anforderungen	Zunahme der Anforderungen
	Gleichbleibende Anforderungen
Finanzielle Ressourcen	Unzureichende Finanzausstattung
Wettbewerbsintensität	Wettbewerb unter Big-Playern
	Kaum direkter Wettbewerb
Marktmacht	Big-Player verdrängen neue Unternehmen
Produktinnovationen	Neue Produkte setzen sich nur langsam durch
Kundenbindung	Etablierte Hersteller überzeugen
Patientenstruktur	Wachsender Markt auf Grund der Altersstruktur
	Keine Veränderung
Entwicklung der Gesundheitssysteme	Stagnation der Systeme
Neue Technologietrends	Wenige Entwicklungen durch Big-Player
	Öffentliche Forschungseinrichtungen entwickeln
Neue Gesundheitsgefahren	Verschärfung der Anforderungen
	Entschärfung der Anforderungen

Auf Grund der Ausprägungen der beiden Szenarien wird es möglich, im Rahmen der Szenariokommunikation (vgl. Abb. 3-1) die mögliche Zukunft zu beschreiben. Da die Szenarien der strategischen Ausrichtung des Unternehmens dienen sollen, werden in ihnen die alternativen Entwicklungen kurz zusammengefasst. Vor der eigentlichen Szenariobeschreibung wird dazu eine Situation geschildert, die typisch für die mögliche Zukunft der AutoTissue GmbH sein könnte.

Die Neuen kommen

Anlässlich der Feier zum 15-jährigen Betriebsjubiläum im September 2015 blickt die Geschäftsführerin der AutoTissue GmbH zufrieden auf die Entwicklung der letzten 5 Jahre zurück. Durch die Zulassung und Markteinführung der ersten zellfreien Aortenklappe in 2012 und die gute Akzeptanz des Produktes auf Grund der innovativen Eigenschaften bei den Herzchirurgen ist die Firma stark gewachsen. Die Mitarbeiterzahl hat sich in den letzten Jahren nahezu verzehnfacht und liegt heute bei 120. Der gute Umsatz mit dem neuen Produkt hat dazu beigetragen, dass die Entwicklung von Gefäßprothesen für einen breiten Indikationsbereich zügig abgeschlossen werden konnte und diese jetzt kurz vor der Markteinführung stehen. Das war jedoch nur möglich, weil sich die regulatorischen Anforderungen in den letzten Jahren nicht weiter verschärft haben und die Banken ausreichend finanzielle Mittel bereitgestellt haben. Die Firmenchefin schaut zuversichtlich in die weitere Zukunft, in der sich das Unternehmen zu einem der führenden Hersteller kardiovaskulärer Implantate weiterentwickeln soll.

2015 haben sich eine Reihe innovativer junger Unternehmen mit kardiovaskulären Implantaten am Markt etabliert und sind dabei, ihre Marktstellung auszubauen. Sie haben die neuen Entwicklungen der letzten Jahre getragen und bestimmen die Technologietrends im Markt. Insbesondere gelang es ihnen mit ihren innovativen Konzepten, die Kunden zu überzeugen, was zu einer hohen Akzeptanz der Produkte führte. Hinzu kam, dass sich das regulatorische Umfeld in den zurückliegenden Jahren nicht weiter verschärft hat. So gab es keine höheren Anforderungen beim Einsatz tierischer Ausgangsmaterialien, da keine neuen Gesundheitsgefahren aufgetreten sind und eine Bestätigung der Rolle der Notified Bodies, den Zulassungsstellen. Unter anderem kam es auch zu keiner weiteren Annäherung bei der Zulassung von Medizinprodukten an das Arzneimittelrecht. Weiter half den neuen Unternehmen ein innovationsfreundliches Investitionsklima, da die Auswirkungen

der Finanzkrise bereits 2010 weitgehend überwunden werden konnten und danach öffentliche Fördermittel sowie ausreichend Fremdkapital u.a. für Produktentwicklungen zur Verfügung standen. Liberalisierte Erstattungsregeln für neue, hoch innovative Produkte in den Gesundheitssystemen der großen Märkte führten darüber hinaus zu einer verbesserten Ertragslage. Daneben gab es kaum direkten Wettbewerb, und die Big-Player im Markt zeigten kein Interesse an den noch kleinen Unternehmen in einem auf Grund der sich verändernden Altersstruktur wachsenden Markt. Sie machten sich ausschließlich gegenseitig Konkurrenz.

Die Alten herrschen weiter

Der Präsident von Edwards Lifesciences beschreibt anlässlich der Zusammenkunft seiner engsten Führungskräfte am 09. September 2015 zufrieden die Entwicklung seines Unternehmens, das weiter Weltmarktführer im Bereich kardiovaskulärer Implantate ist. Durch die Akquisition der AutoTissue GmbH in 2012, die auf Grund mangelnder finanzieller Mittel vor dem Ausstand, hat er günstig die bereits klinisch erprobte, innovative Technologie der Herstellung zellfreier Implantate akquirieren können. Dadurch war es möglich, bereits zwei Jahre später die erste zellfreie Aortenklappe an den Markt zu bringen. Diese hat bereits kurz nach der Einführung wesentlich zum Umsatz des Unternehmens auf Grund der hohen Akzeptanz bei den Chirurgen beigetragen. Durch die Einführung dieser neuen Produktgeneration wird die bisherige Technik fixierter Implantate vollständig abgelöst werden. Da Edwards der einzige Anbieter dieser Innovation ist und die Patente für die Verfahren Bestand haben, konnte die führende Stellung des Unternehmens im Weltmarkt weiter ausgebaut werden und ist auch zukünftig gesichert. Die AutoTissue GmbH wurde als Entwicklungseinheit erhalten und ist heute mit diesem neuen Geschäftsmodell Teil des Edwards-Konzerns.

Im Jahr 2015 ist der Markt für kardiovaskuläre Implantate weitgehend unter eingesessenen, großen Unternehmen aufgeteilt. Die Verschärfung der regulatorischen Anforderungen für den Einsatz tierischen Ausgangsmaterials in Medizinprodukten durch neue Gesundheitsgefahren und die weitgehende Angleichung der Zulassungsbestimmungen an das Arzneimittelrecht in den zurückliegenden Jahren haben zu Finanzproblemen nicht nur bei kleinen innovativen Unternehmen, sondern auch bei Mittelständlern geführt. Die Auswirkung der Finanzkrise, die immer noch nicht vollständig überwunden ist, hat zu einer weiteren Verschärfung der Fremdfinanzierung von innovativen Firmenkonzerten beigetragen. Innovative Unternehmen, die bereits am Markt Fuß gefasst hatten, sahen sich in den letzten Jahren daher zunehmend vor Problemen bei der Zulassung neuer Produkte. Große Unternehmen haben ihre Markt- und Finanzmacht auch dazu genutzt, innovative Firmen, die neue, viel versprechende Technologien in Produkte umgesetzt und klinisch erprobt haben, zu akquirieren. Daneben führt die hohe Kundenbindung an eingesessene Unternehmen zu einer Skepsis gegenüber neuen Produkten, die sich daher nur sehr langsam am Markt durchsetzen können. Die Probleme der Gesundheitssysteme bei wachsenden Patientenzahlen begünstigt zusätzlich eingesessene Unternehmen, deren eingeführte Produkte nicht mehr unter Erstattungs vorbehalt stehen.

5.5. Strategien, Realloptionen und Managementimplikationen

Ein Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, aus den entwickelten Szenarien strategische Optionen abzuleiten, die dann ihrerseits der Strategiefindung dienen und aus denen schließlich Handlungsempfehlungen für das Management entwickelt werden (vgl. Abb. 2-2). Praktisch kann dies erfolgen, indem auf Basis einer einfachen Planungssituation die Chancen und Risiken für das Unternehmen beurteilt werden, die sich aus den jeweiligen Szenarien ergeben. Die strategischen Optionen selbst sollten schließlich die größtmögliche Chancennutzung bei gleichzeitig minimiertem Risiko reflektieren (vgl. Tessun (2002), S. 6). Die abgeleiteten Strategien können in riskante (basierend auf einem Szenario) und zukunftsrobuste (basierend auf mehreren Szenarien) unterschieden werden, die als planungsorientierte (basierend auf dem wahrscheinlichsten Szenario), reaktive/präventive (basierend auf dem Szenario mit den größten Chancen/Gefahren) oder proaktive Strategien (basierend auf dem erstrebenswertesten Szenario) angelegt sein können (vgl. Tessun (2002), S. 6).

Im weiteren Vorgehen werden zunächst für beide abgeleiteten Szenarien die jeweiligen Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der AutoTissue GmbH analysiert (vgl. Abb. 5-6).

Szenario 1: Die Neuen kommen	
Chancen	Risiken
Ausreichende Finanzierungsmöglichkeit	Überschuldung
Gute Wachstumschancen	Nicht angepasste Entwicklung
Eigenständige Weiterentwicklung	
Innovationsfreundliches Klima	
Prospektiv positive Ertragsentwicklung	
Abbau von gegenwärtigen Schwächen	
Unveränderte Marktbarrieren	
Szenario 2: Die Alten herrschen weiter	
Chancen	Risiken
Neues Geschäftsmodell	Verlust der Eigenständigkeit
Bestehende Kernkompetenzen	Ungünstiges Marktumfeld
	Schlechte Finanzierungsmöglichkeiten
	Höhere Marktbarrieren
	Verlust der Konkurrenzfähigkeit
	Kein gutes Klima für Innovationen

Abb. 5-6: Chancen- und Risikoabschätzung für beide Szenarien

Diese Betrachtung der Chancen und Risiken macht deutlich, dass bei Szenario 1 die Chancen für die AutoTissue GmbH überwiegen, wohingegen Szenario 2 mehr Risiken als Chancen offenbart (vgl. Abb. 5-6). Im Folgenden werden entsprechend dieser Analyse Handlungsoptionen abgeleitet, die als Grundlage der Strategiefindung dienen sollen (vgl. Abb. 5-7).

Szenario 1: Die Neuen kommen
Planung einer expansiven Unternehmensentwicklung
Erstellung eines Personalentwicklungsplans
Entwicklung eines Finanzierungsplans
Beschleunigung von Produktneueinführungen
Stärkung der Entwicklungspipeline
Steigerung des Unternehmenswertes
Szenario 2: Die Alten herrschen weiter
Rückzug auf Kernkompetenzen
Suche nach strategischen Allianzen
Vorübergehende Sicherung des Status Quo
Neues Geschäftsmodell und Exit aus dem bisherigen Geschäftsbereich

Abb. 5-7: Handlungsoptionen für beide Szenarien

Auf Basis der abgeleiteten Handlungsoptionen soll dann die Strategiefindung erfolgen. Da beide Szenarien eine grundsätzlich andere Unternehmensentwicklung bedingen, muss die zukünftige Strategie diesem Umstand Rechnung tragen. Auf Basis der abgeleiteten Handlungsoptionen plausibel erscheint daher eine Strategie, die sowohl reaktive als auch präventive Elemente enthält und die Marktentwicklungen beider Szenarien beinhaltet und damit zukunftsrobust ist. Reaktives Element der Strategie, das Szenario 1

Rechnung trägt, ist dabei eine zukünftig expansive Unternehmensentwicklung, die auf eine Steigerung des Unternehmenswertes abzielt. Das präventive Element, basierend auf Szenario 2, dagegen trägt einem sich zukünftig verschlechterndem Marktumfeld Rechnung und zielt auf eine vorübergehende Sicherung des Status Quo mit Konzentration auf die Kernkompetenzen ab, sowie einer weiteren Unternehmensentwicklung auf Basis eines veränderten Geschäftsmodells.

Wesentlich für das Management wird es sein, rechtzeitig die zukünftigen Entwicklungen zu antizipieren und dadurch die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens sicherzustellen. Ein wichtiges Werkzeug dabei könnte weiter die strategische Früherkennung sein, die hier in Form einer Szenarioanalyse für den Markt kardiovaskulärer Implantate durchgeführt wurde. Trotz der heute begrenzten personellen Ressourcen wird dem Management der Firma empfohlen, das Instrument der strategischen Vorausschau, wie es hier exemplarisch angewandt wurde, kontinuierlich einzusetzen, um die weitere Ausrichtung der Firma zu steuern.

Praktisch könnte dies so aussehen, dass auf Basis einer Neubewertung der hier ermittelten Schlüsselfaktoren, bei sich ändernden Rahmenbedingungen, die Szenario Prognostik, entsprechend angepasst wird. Dies kann im Rahmen der regelmäßigen Besprechungen des Managements bei Bedarf oder in regelmäßigen Zeitintervallen wie hier in einem kleinen Team erfolgen. Durch eine jeweils erneut durchgeführte Konsistenzanalyse käme man dann zu modifizierten Szenarien, die wiederum Basis für eine weiter angepasste Strategieentwicklung sein könnten.

Neben einer kontinuierlichen strategischen Vorausschau wird dem Management zur Umsetzung, der zuvor skizzierten zukünftigen strategischen Ausrichtung, folgendes konkrete Handeln empfohlen:

Das Unternehmen sollte bei einem zunächst weiter günstigen Marktumfeld auf Expansion durch die Markteinführung neuer innovativer Produkte wie z.B. die Aorten Herzklappe setzen. Maßgeblich dabei ist eine ausreichende finanzielle Ausstattung durch eine umfassende Ressourcenplanung. Auf Grund des notwendigen Ausbaus u.a. der Produktionskapazitäten wird eine entsprechend angepasste Personalentwicklungsplanung empfohlen. Zu den wesentlichen Aufgaben der zukünftigen Personalentwicklung gehören die Auswahl und Integration von neuem Führungspersonal. Neue Führungskräfte, die integriert werden müssen, sind insbesondere der Vertriebs- und

Marketingleiter. Beide Bereiche sind heute die entscheidenden Schwächen des Unternehmens, die zukünftig überwunden werden müssen. Da diese vollständig neu eingerichtet werden sollen, müssen zunächst die Anforderungsprofile an die zukünftigen Mitarbeiter bestimmt werden (vgl. Wagner (2009), S. 62). Wesentlich wird sein, den Aufbau und die Integration innerhalb der Firma zügig voranzutreiben, und später die einzelnen Bereiche möglichst eigenständig weiterzuentwickeln.

Eine weitere Herausforderung ist, die Abteilungen mit überwiegend technischem Personal, wie z. B. die Produktion, neu zu strukturieren. Dazu sollten flache Hierarchien angestrebt werden, die dennoch eine eindeutige Verantwortlichkeit sicherstellen. So könnte jeden Funktionsbereich der Produktion (z.B. Präparation, Sterilisation, Qualitätskontrolle, u.s.w.) ein leitender technischer Mitarbeiter führen, der jeweils direkt dem Produktionsleiter bzw. seinem Stellvertreter unterstellt ist.

Da die AutoTissue GmbH der einzige Hersteller für biologische Herzklappen in Deutschland ist, kann sie nicht auf bereits vollständig ausgebildetes Personal zurückgreifen, sondern muss insbesondere im Bereich Produktion für die Ausbildung und Entwicklung des Personals selbst sorgen (vgl. Hoffmann, H. 2000). Dies wird die Firma angesichts des beabsichtigten Wachstums insofern vor Probleme stellen, als die Ausbildung der Mitarbeiter für bestimmte Bereiche entsprechend aufwändig und zeitintensiv ist.

Wesentlich wird auch sein, dass sich neue Mitarbeiter in das bestehende Gefüge möglichst einfach eingliedern lassen. Eine hohe Attraktivität des Unternehmens AutoTissue GmbH selbst wird dabei entscheidend für die Anziehungskraft auf geeignete Mitarbeiter sein (vgl. Wagner (2008), S. 37).

Die Firma muss auf Grund der notwendigen Investitionen in die Ausbildung und Entwicklung seines Personals ein großes Interesse daran haben, die Fluktuation der Mitarbeiter gering zu halten. Realisiert werden sollte dies durch einen Mix aus unterschiedlichen Elementen, die alle die Mitarbeiterbindung an das Unternehmen sicherstellen sollen (vgl. Wagner (2005)). Ein wesentliches Element sollte dabei eine leistungsorientierte Vergütung mit Grund- und Bonuselementen sein, wobei die Mitarbeiter am Unternehmenswachstum und Erfolg beteiligt werden (vgl. Magnutzski (2001), S. 30, Wagner & Legel (2001), S.26). Dies könnte durch Bonuszahlungen auf die Grundvergütung oder aber über eine Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmen selbst erfolgen.

Das, was AutoTissue bisher schon stark gemacht hat, nämlich die interne und externe Weiterbildung zur Förderung der beruflichen und persönlichen

Entwicklung, sollte beibehalten und noch weiter ausgebaut werden (vgl. Hoffmann (2000), S. 50). Neben den Weiterbildungs- und Schulungselementen, die im Qualitätsmanagement festgelegt sind, sollen qualifizierende Abschlüsse an weiterbildenden Einrichtungen für die Mitarbeiter angeboten werden (vgl. Lichtenberger (1998), S. 31). Schließlich sollten sich auch im betrieblichen Alltag Bonuselemente finden, die zur Arbeitsmotivation beitragen (vgl. Wagner (2009), S. 123).

Für den Fall, dass sich die Wettbewerbssituation auf Grund ungünstiger Rahmenbedingungen zukünftig deutlich verschlechtert, wird dem Unternehmen zunächst die Sicherung des Status Quo auf Basis der bereits eingeführten Produkte empfohlen, um dann das weitere Vorgehen aus einer wirtschaftlich gesicherten Position heraus zu planen. Das Management sollte dann entweder eine Fokussierung auf die Kernkompetenzen Forschung und Entwicklung vornehmen oder aber versuchen, die Bereiche Marketing und Vertrieb zu stärken. Beides könnte durch strategische Partnerschaften realisiert werden. In Frage kämen Unternehmen, die entweder selbst eine Stärkung Ihrer Entwicklung suchen oder aber solche Partner, die die Defizite der AutoTissue GmbH im Bereich Marketing und Vertrieb egalisieren. Als „Worst Case“ schließlich bliebe noch die Möglichkeit der Veräußerung bisher entwickelter Technologien und Produkte unter Aufgabe des bisherigen Geschäftsmodells und die spätere Investition der Gewinne in die Entwicklung neuer Geschäftsfelder.

6. Fazit und Ausblick

Gegenstand der vorliegenden Arbeit war die Implementierung einer strategischen Vorausschau in der AutoTissue GmbH, einem KMU. Grundsätzlich wird deren Anwendung auch in KMU in der Literatur positiv bewertet, obwohl gewisse Probleme auf Grund der spezifischen Besonderheiten kleiner Unternehmen bestehen (vgl. Burt & Van der Heijden (2003), S. 1011ff.). Die Szenarioanalyse als Kernelement der strategischen Vorausschau hat sich dabei grundsätzlich als Methode bewährt. Das in dieser Arbeit angewendete Verfahren der Szenario- und Strategieentwicklung folgte dabei den Arbeiten von Gausemeier und Fink et al. (1996). Die Entscheidung hierfür beruhte auf dem hohen Grad der Reproduzierbarkeit der Analyseergebnisse. Auch wurde Wert daraufgelegt, die Entscheidungen, die im Hinblick auf das weitere Vorgehen beim Fortschreiten der Analyse getroffen wurden, nachvollziehbar zu gestalten und zu begründen. Basis für die Analyse war eine mehrmonatige Projektarbeit zusammen mit dem Managementteam der AutoTissue GmbH, wobei die Arbeitsteilung, wie in Abb. 3-2 wiedergegeben, erfolgte.

Das Ergebnis der vorliegenden Arbeit zeigt, dass sich die Firma in einer entscheidenden Phase im Hinblick auf ihre zukünftige Entwicklung befindet. Innerhalb der nächsten fünf Jahre sind große Veränderungen im Markt für kardiovaskuläre Implantate wahrscheinlich. Diese werden die weitere Entwicklung der AutoTissue GmbH stark beeinflussen. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, wird dem Management empfohlen, Methoden der strategischen Vorausschau kontinuierlich weiter zu nutzen, um frühzeitig die richtigen Entscheidungen treffen zu können.

Die vorliegende Arbeit weist darüber hinaus nach, dass eine strukturierte Szenarioanalyse auch mit einer geringen Zahl von Mitarbeitern in kleinen Unternehmen realisierbar ist und einen wesentlichen Beitrag für ihre zukünftige strategische Ausrichtung leisten kann. Dennoch zeigen sich auch Grenzen der durchgeführten Analyse im Hinblick auf die letztendlich erzielten Ergebnisse. Einen Großteil, der in den Szenarien beschriebene Entwicklungen, hätte man auch bereits aus der Managementbefragung und der Wettbewerbsanalyse in Kapitel 4 herleiten können, was methodisch und zeitlich weniger aufwendig gewesen wäre. Dennoch hat das hier angewandte strenge methodische Vorgehen den Vorteil der guten Reproduzierbarkeit der Analyse, was letztlich eine bessere Validität und höhere Belastbarkeit der abgeleiteten Managementempfehlungen verspricht.

Anhang

Anhang 1: Fragebogen A

A. Fragebogen zur Ermittlung der Stärken und Schwächen der AutoTissue GmbH bzgl. der Wertschöpfung im Vergleich zu den Wettbewerbern

1. Wie sehen Sie die Stellung Ihres Unternehmens in Bezug auf die **For-**
schung verglichen mit den

A) großen amerikanischen Unternehmen wie St. Jude, Edwards und Medtronic

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

B) mittelgroßen Unternehmen wie Cryolife, Vascutek, Sorin, Fumedica und
ATS

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

C) möglichen zukünftigen Wettbewerbern, heute kleinen Unternehmen wie Synovis (Boviner Perikardpatch GA fixiert und nicht fixiert), BioMD (dezellularisierter boviner Perikardpatch von Celxcel) und Tissue Regenix Ltd (UK) Entwicklung v. Dezellularisierungstechniken zur Herstellung v. Gewebeersatz

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

1.1 Was sind die besonderen Chancen Ihres Unternehmens

--

1.2 Was sind die Risiken Ihres Unternehmens

--

2. Wie sehen Sie die Stellung Ihres Unternehmens in Bezug auf die **Entwicklung** verglichen mit den

A) großen amerikanischen Unternehmen wie St. Jude, Edwards und Medtronic

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

B) mittelgroßen Unternehmen wie Cryolife, Vascutek, Sorin, Fumedica und ATS

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

C) möglichen zukünftigen Wettbewerbern, heute kleinen Unternehmen wie Synovis (Boviner Perikardpatch GA fixiert und nicht fixiert), BioMD (dezellularisierter boviner Perikardpatch von Celxcel) und Tissue Regenix Ltd (UK) Entwicklung v. Dezellularisierungstechniken zur Herstellung v. Gewebeersatz

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

2.1 Was sind die besonderen Chancen Ihres Unternehmens

--

2.2 Was sind die Risiken Ihres Unternehmens

--

3. Wie sehen Sie die Stellung Ihres Unternehmens in Bezug auf die **Produktionsprozesse** verglichen mit den

A) großen amerikanischen Unternehmen wie St. Jude, Edwards und Medtronic

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

B) mittelgroßen Unternehmen wie Cryolife, Vascutek, Sorin, Fumedica und ATS

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

C) möglichen zukünftigen Wettbewerbern, heute kleinen Unternehmen wie Synovis (Boviner Perikardpatch GA fixiert und nicht fixiert), BioMD (dezellularisierter boviner Perikardpatch von Celxcel) und Tissue Regenix Ltd (UK) Entwicklung v. Dezellularisierungstechniken zur Herstellung v. Gewebeersatz

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

3.1 Was sind die besonderen Chancen Ihres Unternehmens

3.2 Was sind die Risiken Ihres Unternehmens

4. Wie sehen Sie die Stellung Ihres Unternehmens in bezug auf das **Marketing** verglichen mit den

A) großen amerikanischen Unternehmen wie St. Jude, Edwards und Medtronic

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

B) mittelgroßen Unternehmen wie Cryolife, Vascutek, Sorin, Fumedica und ATS

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

C) möglichen zukünftigen Wettbewerbern, heute kleinen Unternehmen wie Synovis (Boviner Perikardpatch GA fixiert und nicht fixiert), BioMD (dezellularisierter boviner Perikardpatch von Celxcel) und Tissue Regenix Ltd (UK) Entwicklung v. Dezellularisierungstechniken zur Herstellung v. Gewebeersatz

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

4.1 Was sind die besonderen Chancen Ihres Unternehmens

4.2 Was sind die Risiken Ihres Unternehmens

5. Wie sehen Sie die Stellung Ihres Unternehmens in Bezug auf den **Vertrieb** verglichen mit den

A) großen amerikanischen Unternehmen wie St. Jude, Edwards und Medtronic

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

B) mittelgroßen Unternehmen wie Cryolife, Vascutek, Sorin, Fumedica und ATS

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

C) möglichen zukünftigen Wettbewerbern, heute kleinen Unternehmen wie Synovis (Boviner Perikardpatch GA fixiert und nicht fixiert), BioMD (dezellularisierter boviner Perikardpatch von Celxcel) und Tissue Regenix Ltd (UK) Entwicklung v. Dezellularisierungstechniken zur Herstellung v. Gewebeersatz

viel besser	besser	gleich	schlechter	viel schlechter

5.1 Was sind die besonderen Chancen Ihres Unternehmens

5.2 Was sind die Risiken Ihres Unternehmens

Berlin, den

Befragter:

Anhang 2: Fragebogen B

B. Fragebogen zur Ermittlung der zukünftigen Entwicklungen im Bereich der Gesundheitssysteme, regulatorischen Anforderungen und zukünftigen Entwicklungen im Bereich kardiovaskulärer Implantate

1. Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung der Gesundheitssysteme im Hinblick auf das Volumen der Märkte für kardiovaskuläre Implantate in:

A) Europa

viel größer	größer	gleich	kleiner	viel kleiner

B) USA/Kanada

viel größer	größer	gleich	kleiner	viel kleiner

C) Asien

viel größer	größer	gleich	kleiner	viel kleiner

1.1 In welchem System ist Ihre Firma am besten aufgestellt

A)	B)	C)

2. Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung der regulatorischen Anforderungen im Hinblick auf die Entwicklung kardiovaskulärer Implantate in:

A) Europa

viel höhere Anforderungen	höhere Anforderungen	gleiche Anforderungen	geringere Anforderungen	viel geringere Anforderungen

B) USA/Kanada

viel höhere Anforderungen	höhere Anforderungen	gleiche Anforderungen	geringere Anforderungen	viel geringere Anforderungen

C) Asien

viel höhere Anforderungen	höhere Anforderungen	gleiche Anforderungen	geringere Anforderungen	viel geringere Anforderungen

2.1 In welchem System ist Ihre Firma am besten aufgestellt

A)	B)	C)

2.2 Erwarten Sie Auswirkungen auf Ihr Geschäftsmodell durch veränderte regulatorische Anforderungen?

Ja Nein

2.2.1 Wenn Ja, in welchem geographischen Bereich?

A)	B)	C)

2.2.2 Wie könnten diese aussehen?

--

3. Wo sehen Sie die zukünftigen Schwerpunkte für die Entwicklung kardiovaskulärer Implantate:

A) Im Bereich regenerativer Medizin

sehr viel bedeutender	bedeutender	keine Einschätzung	unbedeutender	gar keine Bedeutung

B) Im Bereich der Nanotechnologie

sehr viel bedeutender	bedeutender	keine Einschätzung	unbedeutender	gar keine Bedeutung

C) In anderen Bereichen

sehr viel bedeutender	bedeutender	keine Einschätzung	unbedeutender	gar keine Bedeutung

Wenn bedeutender, nennen Sie bitte mögliche Bereiche:

--

4. Wo sehen Sie die möglichen zukünftigen Schwerpunkte für die Entwicklung kardiovaskulärer Implantate:

A) Bereich Herzklappen

bedeutende Innovationen	keine Einschätzung	keine Innovationen

4.1 Wenn bedeutende Innovationen zu erwarten sind, dann in welchem Bereich?

- Aortenklappen
- Pulmonalklappen
- Mitralklappen
- Perkutane Implantationen

B) Bereich Gefäße

bedeutende Innovationen	keine Einschätzung	keine Innovationen

4.2 Wenn bedeutende Innovationen zu erwarten sind, dann in welchem Bereich

- Periphere Gefäße
- Koronare Gefäße

4.3 Glauben Sie, dass in anderen Bereichen der kardiovaskulären Chirurgie Innovationen zu erwarten sind?

- Ja
- Nein

Wenn Ja, in welchen?

Berlin, den

Befragter:

Anhang 3: Matrix zur Bewertung der Einflussfaktoren

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Bewertungsskala: 0 = keine Beeinflussung 1 = schwacher, verzögerter Einfluss 2 = mittlerer Einfluss 3 = starker, unmittelbarer Einfluss		Marktmacht																			
		Wettbewerbsintensität																			
		Produktinnovationen																			
		Regulatorische Anforderungen																			
		Finanzielle Ressourcen																			
		Geschäftsmodelle																			
		Kundenbindung																			
		Marktgröße																			
		Patientenstruktur																			
		Kundenverhalten																			
		Entwicklung der Gesundheitssysteme																			
		Anforderungen an Zulieferer																			
		Neue Gesundheitsgefahren																			
		Kooperationen																			
		Neue Technologietrends																			
		Technologieverbreitung																			
		Investitionen in neue Produkte																			
		Kundenanforderungen																			
		Wettbewerbsvorteile																			
1	Marktmacht	3	2	1	3	3	2	3	0	3	1	2	0	3	2	3	3	3	3	3	
2	Wettbewerbsintensität	3	2	2	3	3	3	3	0	2	1	2	0	3	2	3	3	2	3		
3	Produktinnovationen	3	3	3	1	3	2	3	0	3	1	2	0	2	1	3	3	3	3		
4	Regulatorische Anforderungen	3	2	3	3	3	1	2	0	1	3	2	0	3	1	3	3	1	3		
5	Finanzielle Ressourcen	3	3	3	0	3	1	3	0	2	3	1	0	2	2	3	3	1	3		
6	Geschäftsmodelle	0	2	3	0	1	1	2	0	1	1	1	0	3	1	3	3	1	3		
7	Kundenbindung	3	3	2	0	3	3	3	0	3	2	1	0	1	2	3	3	2	3		
8	Marktgröße	0	2	3	1	3	1	0	0	1	2	3	0	3	3	3	3	1	2		
9	Patientenstruktur	1	2	3	0	3	2	3	3	3	3	2	0	2	3	2	3	3	2		
10	Kundenverhalten	3	3	3	0	3	2	3	0	0	3	2	0	1	1	3	3	0	3		
11	Entwicklung der Gesundheitssysteme	3	3	3	0	3	3	1	1	0	3	2	0	3	3	3	3	3	3		
12	Anforderungen an Zulieferer	1	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	3	
13	Neue Gesundheitsgefahren	3	3	3	3	1	2	3	3	0	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	
14	Kooperationen	3	3	3	0	3	2	1	2	0	1	0	0	0	3	3	3	1	3		
15	Neue Technologietrends	2	3	3	3	1	1	3	2	0	3	2	1	0	2	3	3	3	2		
16	Technologieverbreitung	1	3	3	3	2	2	3	2	0	3	2	1	0	2	0	3	2	3		
17	Investitionen in neue Produkte	1	3	3	1	3	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	3	1	3		
18	Kundenanforderungen	3	2	3	1	1	1	3	1	0	3	3	1	0	2	2	3	3	2		
19	Wettbewerbsvorteile	3	1	1	0	3	2	3	1	0	3	1	1	0	2	1	3	3	2		

Literaturverzeichnis

- Andrews K. (1980) The Concept of Corporate Strategy, 2nd Ed., Dow-Jones, Irwin
- Ansoff, H.I. (1965) Cooperate Strategy, McGraw Hill, New York
- Ansoff, H.I. (1966) Corporate Strategy (Übersetzung: „Management Strategie“), Verlag Moderne Industrie, München
- Ansoff, H.I. (1976) Managing Surprise and Discontinuity – Strategic Response to Weak Signals, Zeitschr. f. betriebswirtschaftliche Forsch. (28): 129-152
- Bruckenberger, E. (2007) Herzbericht 2007 mit Transplantationschirurgie, URL: <http://www.bruckenberger.de>
- Burt, G. & Van der Heijden, K. (2003) First Steps: towards purposeful activities in scenario thinking and future studies, Futures 35:1011-1026
- Chandler, A.D. (1962) Strategy and Structure. Chapters in the History of Industrial Enterprises, Cambridge, MA
- Erdbrügger W., Konertz W., Dohmen PM., Posner S., Ellerbrok H., Brodde OE., Robenek H., Modersohn D., Pruss A., Holinski S., Steinkonertz M., Pauli G. (2006) Decellularized xenogenic heart valves reveal remodeling and growth potential in vivo, Tissue Eng. 12(8):2059-68
- Fink, A. Schlake, O., Siebe, A. (2002) Erfolg durch Szenariomanagement , Campus Verlag, Frankfurt, New York

- Fleischer C.S., Bensousson, B.E. (2002) Strategic and Competitive Analysis: Methods and Techniques for Analyzing Business Competition, Prentice Hall, NJ
- Gausemeier, J., Fink, A. Schlake, O., Siebe, A. (1996) Szenario-Management: Planen und Führen mit Szenarien, 2. Auflage, Hanser Verlag, München, Wien
- Godet, M. (2001) Creating Futures: Scenario Planning as strategic Management Tool, Economica, London, Paris, Genève
- Hofmann, H. (2000) Systematische Weiterbildung als Wettbewerbsfaktor. Personalwirtschaft 3/2000: 50-52
- Kuß, A. (2007) Marktforschung: Grundlage der Datenerhebung und Datenanalyse, Gabler, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
- Lichtenberger, B. Lernpartnerschaft – Partner zum Lernen. Gamblers Magazin 8/1998: 30-33
- Magnutzki, D. (2001) Zusammen arbeiten, gemeinsam profitieren. Wirtschafts-Nachrichten 4/2001: 30-31
- Mietzner, D. (2009) Strategische Vorausschau und Szenarioanalysen – Methodenevaluation und neue Ansätze. In: Reger, G. und Wagner, D. (Hrsg.) Innovation und Technologie im modernen Management, Gabler, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
- Mintzberg, H. (1994) The Rise and Fall of Strategic Planning, Basic Books
- Penrose, E.T. (1959) The Theory of the Growth of the Firm, John Wiley, New York

- Porter M.E. (1998) On Competition, Harvard Business School Press, Boston
- Rasche, C. (2000) Der Resource-based View im Lichte des hybriden Wettbewerbs. In: Hammann, P., Freiling, J. (Hrsg.) Die Ressourcen- und Kompetenzperspektive des strategischen Managements, Deutscher Universitäts-Verlag , 69-125
- Reger, G. (2001) Risikoreduzierung durch Technologie-Früherkennung. In: Gassmann, O., Kobe, C., Voit, E. (Hrsg.) High-Risk-Projekte – Quantensprünge in der Entwicklung erfolgreich managen, Springer, Berlin
- Reger, G., Mietzner, D., Nolting M. (2008) Szenarioanalyse: Dienstleistungen in der roten Biotechnologie (DirBT), Shaker-Verlag, Aachen
- SCMI AG (2004) Szenario Manager™ 4.0, Handbuch, ScMI AG, Paderborn, URL: <http://www.scmi.de>
- Tessun, F. (2002) Einsatz von Szenarien in der Unternehmensplanung zur besseren Gestaltung der Zukunft. Future Thinking & Training (FT&T) 7/2002, 1-9
- Van der Heijden, K. (1997) Scenarios, Strategies and the Strategy Process, Breukelen: Nijenrode University Press
- Van der Heijden, K. (2005) Scenarios: The Art of Strategic Conversation, 2nd Ed., John Wiley & Sons, Ltd
- Wagner, D., Legel, A. (2001) Vergütung mit Zukunft, Personal 5/2005: 26-29

Wagner, D. (2005) Cafeteria Systeme. Gestaltungsmöglichkeiten. In: Zander, E. Wagner, D. (Hrsg.). Handbuch Entgeltmanagement, Vahlen Verlag, München; 139 -152

Wagner, D. (2008) Den Wandel managen. Personal 09/2008: 34-37

Wagner, D. (2009) Vorlesungsskript im MBA Studiengang, Modul Personalmanagement, Universität Potsdam